

LIVIA SIMONI SOUS LA DIRECTION DE THOMAS GAUDY

M2IRT OPTION IJV 2010-2011 MEMOIRE DE RECHERCHE

LA NARRATION DANS LES JEUX VIDEO

Remerciements

Avant toute chose, mes remerciements vont en à toutes les personnes qui m'ont épaulée au long de mon travail de recherche, et en particulier à :

Mon directeur de mémoire, Thomas Gaudy, qui a été très présent durant toute la rédaction de ce document. Son aide, son expertise, ses conseils et son soutien ont été un précieux soutien dans mon travail durant cette année.

Tous les experts ayant donné de leur temps pour répondre à mes questions ainsi que l'équipe du GamesLab d'Ubisoft Montreuil. Leurs lumières, au delà d'enrichir mon savoir, ont éveillé des réflexions qui ne seraient peut être pas apparues sans eux.

Les relecteurs qui ont traqué les fautes, coquilles et tournures hasardeuses à travers mes lignes, ainsi que ma promotion de M2 Ingénierie du Jeu Vidéo à l'Itin pour son soutien et sa bonne humeur durant notre dernière année d'études.

Sommaire

Remerciements	2
Sommaire	3
Résumé.....	5
Abstract.....	5
1. Introduction	6
1.1. Définition du sujet	10
1.2. La question fondamentale	11
1.3. Cadrage de la recherche	11
1.4. Méthode utilisée	11
2. Analyse de l'existant	12
2.1. Qu'est-ce que la narration ?	12
2.2. Que raconte-on dans un jeu vidéo.....	16
2.3. Quels sont les scénarios les plus courants ?	21
2.4 Les raccourcis narratifs, aberrations et contradictions.....	25
2.5. Structure interactive du récit vidéo-ludique.....	37
2.6. Potentiel émotionnel des structures narratives	41
3. La narration dans le jeu vidéo, forces et faiblesses	43
3.1 Points de succès.....	43
3.2. Axes d'échec	53
4. Quelles ont été les innovations et tentatives	59
5. Proposition d'innovation	67
5.1. L'idée générale et objectif	67
5.2. Gameplay.....	69
5.2. Interactivité	75
5.3. Marketing, public cible et communication	76
5.4. Synthèse de la proposition	77
6. Conclusions générales, perspectives d'avenir	78
7. Enseignements tirés / apport du travail	80
9. Bibliographie / Webographie	81

10. Annexes	83
10.1. Contact d'experts pour les interviews	83
10.2. Interviews d'experts	84

Résumé

La narration dans les jeux vidéo est un sujet vaste. Dans ce mémoire, nous nous attacherons à présenter tout d'abord le paysage narratif du monde vidéo ludique dans sa généralité, pour ensuite analyser une partie des innovations tentées dans le domaine. Enfin, nous proposerons un concept de jeu vidéo reflétant la volonté de regrouper et développer les idées qu'auront fait germer les recherches conduites tout au long de la rédaction de cet ouvrage.

Abstract

Video games narrative is a vast subject. In this paper, we will firstly strive to present the narrative landscape of the video games world in its generality, then analyze some innovations attempted and finally propose a concept that will try to regroup and develop the ideas germinated during the research conducted throughout the writing of this work.

1. Introduction

Qu'est-ce que la narration dans le jeu vidéo ? Qu'est-ce qu'un jeu peut raconter ?

D'après Camille Bigata, Playtest Coordinator chez Ubisoft, un jeu est capable de raconter tout et n'importe quoi. Soulignons l'usage du mot « capable » car cela ne signifie pas qu'à l'heure actuelle les jeux vidéo qui sortent n'ont pas de limite à leur narration.

Mais pour commencer, on peut se poser la question de la signification que l'on donne au verbe « raconter ».

De prime abord, on peut se demander si un jeu « raconte » vraiment quelque chose sachant que l'on peut agir sur l'histoire.

Eh bien oui pourquoi pas, car « raconter » signifie « faire le récit de » sans notion d'activité ou de passivité chez l'auditeur. Or dans un jeu vidéo, on fait bien le récit de quelque chose, ne serait-ce que « le héros tue des monstres ».

On peut très bien narrer une histoire bornée dès le départ au fur et à mesure que le joueur avance dedans et la découvre, ou narrer une histoire qu'il construit en partie en fonction des choix qu'il fait durant le jeu.

Pour Alexis Levêque, Senior Game Designer chez Ankama Studio, le scénario d'un jeu n'est bien souvent qu'un prétexte au gameplay¹. Dans certains genres comme les jeux d'aventure narratifs ou encore les jeux de rôle, la narration peut être au cœur de l'expérience de jeu. Elle peut alors être l'occasion d'immerger² pleinement le joueur dans l'aventure.

¹ [1] <http://www.jeuxonline.info/lexique/mot/Gameplay> : Terme anglais désignant à la fois l'ensemble des règles gouvernant le jeu et le plaisir de jeu.

² [2] Janet Murray, 1998, Hamlet on the Holodeck : « Immersion est un terme métaphorique dérivé de l'expérience physique d'être plongé dans l'eau. [...] Sensation d'être entouré par une réalité complètement différente [...] qui monopolise toute notre attention »

Partant de là, on peut différencier essentiellement deux façons de raconter :

Passivement, comme un livre classique : on relate une histoire vraie ou non, et l'auditeur ne fait que la suivre, la recevoir et la vivre passivement. Le narrateur (ici le jeu) décide de tout et ne laisse pas de choix, ni d'options. C'est typiquement un « Zelda », où le héros part d'un point A et ira forcément à un point B par la narration en passant par des intermédiaires. Il n'a pas le choix de sauver ou non la princesse : c'est le but du jeu.

Interactivement, comme un livre dont vous êtes le héros : on relate une histoire petit bout par petit bout, et celle-ci peut être plus ou moins différente en fonction du comportement du lecteur. On associe les « petits bouts » d'histoire dans un certain ordre, en fonction du comportement du récepteur. Les options et différents scénarii possibles sont prévus et bornés, donc le narrateur a tout de même la main sur l'histoire dans une certaine mesure. C'est typiquement un « Dragon Age », où le joueur part d'un point A ou B ou C, peut emprunter N chemins différents, et arrive à un point X ou Y ou Z, en fonction du chemin qu'il prend.

Ensuite, on peut se poser la question du scénario classique que l'on rencontre dans les jeux vidéo. Dans la majorité des jeux, c'est un scénario assez manichéen. Les gentils et les méchants se tapent dessus plus ou moins ouvertement pour contrecarrer les plans de l'un ou de l'autre. Ensuite, on brode par-dessus : le joueur incarne les gentils ou les méchants, et on place une histoire au-dessus de cette base. Les étapes du scénario du jeu se calent sur ce schéma type, mais le fondement reste plus ou moins le même.

En fait nous pouvons constater que ce type de trame se retrouve dans une très large majorité des jeux, et les AAA³ les plus récents répondent tous à cette configuration.

³ Un jeu dit « AAA » ou « triple A » est un jeu bénéficiant d'un budget de développement et de production considérable. Il attend des retombées financières également importantes lors de sa sortie. Le terme peut être rapproché de celui de « blockbuster » utilisé dans le domaine cinématographique.

Ceci nous amène à nous poser la question suivante : existe-t-il des jeux qui ne répondent pas à ce patron de conception ? Hé bien oui. Par exemple on pourrait entre autres citer :

- « Le Monde de Sophie », inspiré du livre du même titre. Le jeu a pour but de faire appréhender la philosophie en douceur. Et c'est réellement une narration qui pousse à la réflexion. En revanche, il n'y a ni gentil ni méchant.
- « Sokoban », dans lequel il faut pousser et ranger des caisses à travers un labyrinthe. Il n'y a ni gentil ni méchant, c'est simplement un jeu de puzzle dont le scénario est limité à : « le héros doit ranger toutes ses caisses au bon endroit ».
- « Dr. Kawashima, Brain Training » sur Nintendo DS n'a pas non plus de scénario au sens « histoire racontée ».
- « Animal Crossing », toujours sur Nintendo DS, a en revanche un scénario évolutif en fonction de ce que fait le joueur, même si les possibilités sont assez limitées dans le cas où on ne joue pas avec d'autres personnes. Ce jeu est scénarisé, mais il n'y a que des gentils en réalité.

Nous en arrivons alors à se poser la question « Qu'est-ce qu'un jeu dont la narration est réussie ? »

Pour Jonathant Cachérat, chef de projet chez Streumon Studio, la narration constitue une part très importante dans le jeu vidéo, au même titre que le gameplay. Les deux interagissent bien souvent ensemble, l'un modifiant l'autre, et inversement.

On pourrait dire qu'un jeu dont la narration est réussie est un jeu dont la narration suscite des émotions chez le joueur. Car si c'est le cas, c'est qu'elle « fonctionne ». Elle doit immerger le joueur dans le monde du jeu, instaurer une ambiance et une histoire. Tout ceci peut passer par des cinématiques, des dialogues, une voix off, de la musique, une identité graphique forte, des décors détaillés qui eux aussi racontent .

Cependant, toutes les émotions ne sont pas suscitées avec autant de succès : d'après Alexis Levêque, ce que les jeux vidéo font ressentir de mieux au joueur est la peur. Effectivement, lorsque le joueur est, comme dans « Dead Space », confronté à une horde d'horreurs dans une ambiance sombre et glauque, l'angoisse et la peur sont ressenties

De fait, on pourrait faire le parallèle avec le cinéma. À notre époque la technologie fait que les jeux vidéo se rapprochent du cinéma en termes de qualité graphique. Il semble donc logique que les pratiques de scénarisation au moins sonore et graphique de l'un et l'autre finissent par se rejoindre. Mais nous n'en sommes pas encore là : les animations proposées par les jeux sont en général plus longues à transcrire une action, moins bien animées, souvent exagérées, surtout lorsqu'elles se basent sur le moteur informatique qui supporte également le jeu lors d'autres phases comme les séquences interactives.

Enfin, un jeu vidéo passe nécessairement par des interactions entre le joueur et le programme, sinon ce n'est pas un jeu. Mais alors, pourrait-on trouver une solution pour faire un jeu entièrement descriptif, et qui raconterait une histoire riche à la hauteur de celle d'un livre ?

<http://julia-brigida.over-blog.com/article-34468650.html>

1.1. Définition du sujet

Les jeux vidéo excellent à raconter une histoire : celle de l'avatar qui tue l'adversaire ou se fait tuer par lui. Cette histoire est devenue si redondante que la narration dans les jeux apparaît actuellement presque utopique. Des exemples de jeu vidéo à narration existent pourtant. Ce mémoire propose d'en comprendre les catégories existantes, d'étudier leurs limites et d'exprimer une idée d'innovation.

Quels sont les différents types de narration ?

D'après Sébastien Genvo⁴, on trouve tout d'abord la narration topographique où le joueur découvre l'histoire en passant par différents points d'entrée liés à des lieux définis. La narration peut également être arborescente, c'est-à-dire qu'à certains endroits, l'histoire se divise pour proposer au joueur plusieurs un choix de différentes suites. Ce type de narration n'est pas exclusif du jeu vidéo, puisque les livres « dont vous êtes le héros » proposent également ce type de récit. Certains jeux vidéo proposent une narration que l'auteur nomme «multi focalisée», où le même événement peut successivement être découvert de différents points de vue.

D'autres proposent une narration dite multimodale ou trans-medias, qui propose un contenu sur plusieurs média et exploite les spécificités de chaque média utilisé et en créant des interactions entre eux.

Cependant, pour Elise Trinh, Game Scenarist chez Quantic Dream, si l'on entend la narration au sens strict du terme, à savoir la manière dont on raconte et dont on organise les événements d'une histoire, on peut considérer que toutes ces techniques de narration ne sont en réalité que des mécaniques de base que l'on peut essayer de tordre au besoin afin de modifier le rendu terminal de la narration. Nous pourrions alors simplifier la classification des types de narration.

⁴ [3] Sébastien Genvo, 2005, [Le game design de jeu vidéo : quelle narration ?](#)

1.2. La question fondamentale

La narration au sein d'un jeu vidéo est effectivement très souvent un simple prétexte au gameplay, cependant la tendance actuelle est tout de même à la scénarisation du contenu afin d'immerger le joueur dans l'univers du jeu. La question que nous nous poserons au cours de ce mémoire sera de savoir ce qu'est réellement la narration à l'heure actuelle dans le domaine des jeux vidéo. Cette question soulève évidemment de nouvelles interrogations telles que : Quels sont à l'heure actuelle les codes et techniques utilisés ? Quels sont leurs points forts ? Leurs lacunes ? Que pourrait-on imaginer pour innover et corriger certaines des faiblesses des pratiques actuelles ?

1.3. Cadrage de la recherche

Ce mémoire traitera de la narration dans le domaine du jeu vidéo d'un point de vue généraliste, il ne se penchera pas en détails sur une technique ou un processus. L'idée est de faire un inventaire de ce qui se fait à l'heure actuelle en terme de narration, de s'intéresser à ce qui est bien maîtrisé et à ce qui tâtonne encore afin de proposer une idée novatrice dans le domaine.

1.4. Méthode utilisée

Tout au long de la construction de ce mémoire, j'ai eu d'une part recours à des interviews d'experts, mais également à la lecture d'articles et publications. J'ai axé par ailleurs ma recherche et ma rédaction sur la narration en tant que telle, c'est-à-dire en tant que fonction de raconter.

2. Analyse de l'existant

Observons dans un premier temps le paysage narratif des jeux vidéo de nos jours. Nous commencerons par définir plus précisément le terme de « narration » pour ce mémoire, pour ensuite aborder la question plus précise de ce que racontent les jeux vidéo et selon quelle structure.

2.1. Qu'est-ce que la narration ?

La première question pouvant venir à l'esprit est celle de savoir à partir de quand un jeu vidéo raconte ?

D'après le dictionnaire de la langue française⁵, le terme « narration » désigne « (un) récit, (un) exposé détaillé d'une suite de faits ». Dans ce cadre, la narration dans le contexte d'un jeu vidéo peut donc revêtir bien des aspects, allant du décor aux dialogues, en passant par la sonorisation et les événements survenant au cours de la partie. Ainsi, la narration ne se cantonne pas à la trame scénaristique servant de base, voire de prétexte, au jeu et à son gameplay. Un jeu « raconte » donc à partir de l'instant où il expose un fait ou une suite de faits. Lorsque le jeu montre un héros combattant un ennemi, il narre déjà quelque chose : une situation de gameplay.

Mais alors, que raconte un jeu exactement ? Une histoire ? Une simple suite d'actions ? Considérons qu'un jeu est une stratification de plusieurs couches de narration, la plus basse décrivant les actions élémentaires du héros, la plus haute étant le récit général de l'histoire vécue et jouée par le joueur. Chaque niveau de détail du jeu raconte donc une suite plus ou moins détaillée de faits. Le parallèle est alors aisé avec un livre classique: les mots décrivent les actions et paroles des personnages, les chapitres des arcs scénaristiques, et le livre entier une histoire globale.

⁵ [4] Dictionnaire de la langue Française, Le Petit Larousse Illustré 2000

Cependant, la narration dans un jeu vidéo ne se fait pas exactement de la même façon que dans un livre ou un film car le temps à disposition n'est pas le même, et les contraintes imposées par l'action du joueur ne sont pas présentes pour les deux autres média.

Dans sa publication intitulée Games and Narrative: An Analytical Framework⁶, Jim Bizzocchi souligne ce fait : la narration dans un jeu vidéo ne relève pas d'un arc narratif de la même envergure que celle d'un film. Il illustre cette différence par le fait que l'œuvre vidéo ludique est le benchmark de l'immersion selon Coleridge, tandis que le cinéma est celui de l'immersion selon Csikszentmihalyi.

Coleridge considère l'immersion fondée sur la suspension consentie de l'incrédulité⁷, alors que Csikszentmihalyi la considère fondée sur le flow⁸.

Ceci signifie que le public visé par un jeu ne recherche pas la même chose que celui visé par un film. Le joueur cherchera l'immersion de son esprit dans un scénario dont il est acteur et consentira à accepter certaines incohérences que le spectateur ne tolèrera pas, car pour sa part, il attend l'exposition crédible d'une histoire. Ainsi, la façon de présenter les faits sera différente dans chacun des deux cas.

Cependant, on constate que chaque catégorie de jeu n'emploie pas la même méthode pour narrer les faits. Chaque jeu raconte une situation de gameplay. Tous ne mettent pas un scénario en avant.

⁶ [5] Jim Bizzocchi, 2007, Games and Narrative: An Analytical Framework

⁷ Opération mentale du joueur qui met de côté son scepticisme le temps de la partie. Il abaisse volontairement les barrières mentales de son scepticisme pour accepter et croire aux fictions cinématographiques mais surtout pour se laisser porter par l'œuvre.

⁸ Participation active du joueur au processus dynamique du jeu. Le joueur est immergé dans l'histoire en tant qu'acteur. Le flow d'un jeu est le rythme et la séquence des événements qui d'y produisent, l'éventail des choix au cours de la progression dans le jeu et les risques perçus dans chaque choix offert au joueur.

Le système de récompense d'un jeu à narration et d'un jeu sans narration est différent : le jeu sans narration donne des points (sous quelque forme que ce soit) pour récompenser le joueur, alors qu'un jeu à narration lui aura plutôt tendance à le récompenser par une réponse ou une nouvelle question. Mais les jeux sans narration ne sont pas forcément moins populaires que les autres.

«Tetris» raconte une situation plutôt abstraite, mais qui est devenue si emblématique qu'elle sert depuis de cadre référentiel pour d'autres jeux vidéo plus scénarisés.

([6] Purper1234, 2009, www.youtube.com)

D'autre part, si Tetris raconte au joueur l'histoire simpliste que l'on pourrait résumer par « il vous faut ranger les pièces qui tombent de façon à ne jamais être à cours d'espace de rangement », la récompense est bien présente : chaque ligne complétée rapporte des points et après avoir remporté un certain nombre de points, on passe à un niveau supérieur plus difficile.

L'histoire de Tetris est encore de nos jours utilisée pour quelques parallèles humoristiques avec l'actualité.

<http://www.penny-arcade.com/comic/2010/6/4/>

Space Invaders quant à lui, a influencé des mouvements encore plus vastes, dont l'un des plus intéressants est peut être l'art de rue. Le contexte narratif du jeu, pourtant simpliste, nourrit un mouvement artistique et le discours qui en découle.

([7] 2008, www.bukisa.com)

On retrouve ces « invaders » un peu partout dans le monde, des lieux les plus visités comme Notre Dame de Paris aux coins les plus reculés des rues de Mombasa, en passant par les lettres géantes d'Hollywood.

<http://www.space-invaders.com/>

Enfin, la narration c'est également les sons et lumières d'un jeu.

Les lumières attirent l'œil et mettent en exergue des éléments graphiques importants, soutiennent l'ambiance générale allant du sombre et inquiétant au lumineux cosy et confortable.

Les sons quant à eux, musiques ou bruitages d'ambiance, viennent renforcer la perception du joueur : dans une ambiance inquiétante, une musique rapide, syncopée, avec des sons stridents accompagnée de grincements et grognements appuieront le sentiment d'angoisse que le joueur pourra ressentir en stimulant son ouïe en plus de sa vue.

Au contraire, dans une ambiance lumineuse, en pleine nature, une musique calme, simple et des gazouillis d'oiseau ou un bruit d'eau vive influenceront sur la détente du joueur.

2.2. Que raconte-on dans un jeu vidéo

Revenons sur la représentation du jeu vidéo comme une stratification de narrations. Nous avons déjà suggéré que la narration d'une œuvre vidéo ludique pouvait être perçue comme une imbrication de trames narratives de différentes envergures.

- L'histoire globale du jeu, ou trame générale
- Les actes au sens théâtral du terme et les quêtes, arcs narratifs assimilables à des chapitres par exemple
- Les actions unitaires telles que les dialogues et les combats, identifiables comme des micros trames
- Éventuellement l'histoire du héros ou des personnages, fil rouge brochant à travers chaque strate du récit

Seulement, il convient tout d'abord de considérer le jeu comme une mécanique globale répondant à des règles. C'est sur cette mécanique que se repose et s'imbrique l'histoire, car le but d'un jeu vidéo reste, comme son nom l'indique, de jouer.

Pour Siang Ang⁹, un jeu vidéo est composé de deux couches générales, l'abstraite et la narrative, liées par les règles du jeu. C'est pourquoi le gameplay et la narration ne devraient pas être antagonistes car le plaisir de jouer au sens strict est satisfait par un gameplay accompli tandis que l'expérience de jeu générale est le résultat d'un écho entre ce jeu strict et l'histoire reliée. En effet, si le gameplay concerne les actions directes du joueur, la narration y répond et en donne les conséquences.

Jesper Juul¹⁰ considère, lui, que les règles régissant un jeu en sont la composante la plus importante car elles définissent à la fois le fonctionnement du monde virtuel, mais également le moyen de remporter la victoire ou de finir le jeu.

⁹ [8] Siang Ang, 2005, Rules, Gameplay and Narratives in Video Games

¹⁰ [9] Jesper Juul, 2001, A Clash Between Game and Narrative

Du point de vue de Susana Tosca¹¹, ces règles de jeu se subdivisent en «règles dures» et «règles souples». Les règles dures sont les mécaniques du jeu, elles régissent le monde virtuel, le macro-comportement général, et déterminent la fin du jeu.

Les règles souples, elles, sont les objectifs à court terme et la façon de les atteindre. Par exemple dans le jeu Sonic, le joueur peut courir et sauter. Ce sont des règles dures. Pour tuer un boss¹², le joueur doit courir puis lui sauter sur la tête à trois ou cinq reprises. Ceci est une règle souple.

http://www.gamekyo.com/group_article3708.html

Nous parlons bien ici de règles mécaniques régissant la façon dont on joue au jeu vidéo. Dans l'absolu, la narration n'est pas indispensable à son fonctionnement. Elle est relative à l'expérience sémantique de jeu, au sens donné aux actions produites par le joueur. Nous l'avons vu, cette narration passe par des effets visuels et sonores, il

¹¹ [10] Susana Tosca, 2003, The Quest Problem in Computer Games

¹² Un chef ennemi supérieur, souvent rencontré à la fin d'un niveau.

suffirait de conserver la couche abstraite de Tetris et de changer l'aspect graphique et sonore du jeu pour que le joueur aie une expérience narrative totalement différente.

Nous établissons donc que ce que raconte fondamentalement un jeu une composante de l'œuvre vidéo-ludique plus ou moins dispensable qui, lorsqu'elle est présente, étoffe la perception et le que le joueur donne à son propre gameplay. Mais elle est également un ensemble de perceptions, un ressenti général, et un bouquet d'émotions qui vient renforcer l'immersion du joueur dans l'histoire dont il est acteur à travers son écran.

Pour James Merry¹³, la narration d'un jeu vidéo fait office de carotte pour inciter le joueur à continuer de jouer et à progresser. Si le joueur a envie de connaître la suite de l'histoire, ou si un des personnage dont il est plus ou moins proche se fait enlever, alors il fera d'autant plus d'efforts pour avancer et terminer le jeu.

L'attachement aux personnage rencontrés et le suspense qui le pousse à vouloir poursuivre sont donc générés par la narration.

Reprenons la stratification déjà proposée et étoffons-la par l'exemple des jeux de la série «Mario» :

L'histoire globale du jeu

La princesse Peach a été enlevée par le seigneur des Koopa, l'horrible Bowser qui la retient prisonnière. Mario, le jardinier, doit la délivrer en poursuivant Bower jusqu'à son château. Mais le chemin est parsemé d'embuches en tout genre qu'il devra éviter.

¹³ [11] James Merry, 2000, [Narrative in computer games](#)

<http://www.smashbros.com/fr/characters/bowser.html>

Les arcs narratifs

Tout au long de l'aventure, Mario va affronter des ennemis à travers des «niveaux» ou «mondes» successifs. Dans Super Mario Bros. sur Super Nintendo le joueur avance sur une carte de niveau en niveau et rencontre régulièrement un niveau spécial donné «donjon» où il affronte soit un émissaire de Bowser, soit Bowser en personne. Dans Super Mario 64 sur Nintendo 64, les différents niveaux sont en fait les tableaux ensorcelés du château de la princesse, dans lesquels Mario entre et affronte des ennemis dans un monde imaginaire à la fin duquel un émissaire de Bowser l'attend.

Chacun de ses niveaux ou mondes est un arc narratif, au sein duquel le jeu raconte au joueur que Mario avance dans sa mission de sauvetage de la princesse.

<http://nintendoforever.free.fr/N64/SuperMario64>

Les actions unitaires

Dans chacune des étapes de son aventure, Mario combat des ennemis (des fantômes nommés Boos, des tortues nommées Koopas, des champignons nommés Goombas ...) en les frappant ou en leur sautant sur la tête. Dans certains opus de la série, il peut voler, devenir invincible un court instant, nager, lancer de petites boules de feu... tout autant d'actions unitaires racontant que le héros tue ses ennemis.

L'histoire du héros ou des personnages

Au fur et à mesure de son avancée, Mario récupère des pièces d'or ou des étoiles par exemple, qui reflètent son expérience et lui ouvrent de nouvelles possibilités. Par exemple dans «Super Mario 64», chaque tableau renferme un certain nombre d'étoiles, et le nombre d'étoiles récupérées permet d'accéder à de nouveaux tableaux. Ceci raconte l'expérience générale et la progression du héros dans son enquête, l'augmentation de sa puissance générale à travers l'apprentissage que le joueur fait de la maîtrise des mécaniques du jeu et de son gameplay.

Chaque strate raconte donc un morceau de l'histoire vécue par le joueur et le héros qu'il incarne, à un niveau de détail différent. Toutes ont un schéma de fonctionnement commun :

- L'ouverture de la strate
- La construction de l'intrigue
- L'exposition du problème à résoudre
- La résolution
- La fermeture de la strate

<http://d2keyconcepts.wordpress.com/category/uncategorized/>

Bien entendu, tout ceci est raconté par la synergie du gameplay, des images et animations, des dialogues, et des sons.

2.3. Quels sont les scénarios les plus courants ?

Tout d'abord, on peut constater que beaucoup de jeux opposent, sous différentes formes, le bien contre le mal. Dans une large majorité, les scénarios restent très manichéens: les terriens contre les extra-terrestres, les pacifistes contre les belliqueux, les saints contre les hérétiques ... Bien que la fondation reste plus ou moins constante, les briques qui construisent l'histoire vidéo-ludique ne sont pas toutes faites de la même terre.

On retrouve tout d'abord le grand classique du héros volant au secours de la «dame en détresse». On pourra citer dans cette catégorie les séries « Mario » et « Zelda » notamment, qui illustrent parfaitement cette catégorie : Mario l'ouvrier qui secoure la princesse Peach des griffes de l'horrible Bowser, et Link le combattant pur qui vole au secours de la mystérieuse princesse Zelda aux prises avec le sorcier Ganondorf.

Ce type de récit peut sembler à la fois conservateur et réactionnaire, cantonnant la femme dans un rôle d'objet sans défense ni aptitude. En plusieurs décennies d'évolution du jeu vidéo, le discours de ce type de jeu n'a pas réellement évolué, et les héroïnes ne

volent toujours pas seules au secours de leur bien aimé prisonnier d'un donjon truffé d'adversaires.

Un dérivé courant est le scénario du héros défendant son univers contre un mal absolu tentant de le détruire ou de le contrôler.

Cette lutte systématique contre la menace extérieure donne à la plupart des jeux vidéo un caractère xénophobe récurrent. Cette empreinte fasciste présentée par un grand nombre de jeux pourrait passer pour anodine si d'autres en plus grands nombres parvenaient à exprimer des rencontres entre étrangers sur un mode plus tolérant ou diplomatique, ce qui n'est pas le cas.

Les histoires de lutte entre peuples ou entre factions comptent également parmi les scénarios les plus courants. Pour une raison ou une autre, deux - ou plus - camps s'affrontent sur un même territoire. L'univers « Warcraft » par exemple relate l'opposition entre la Horde et l'Alliance, les jeux de la série « Heroes of Might and Magic » se déroulent sur le fond de la lutte entre les différentes populations que sont les humains, les morts-vivants, les démons, les magiciens, les elfes et les elfes noirs. Cependant dans ce cas chaque faction pense suivre la bonne voie et il n'y a pas réellement de méchant.

On peut alors détacher le modèle scénaristique des gentils contre le mal absolu : un ou plusieurs héros combattent pour mettre en déroute le mal absolu, pouvant être une personne, une entité inconsciente, ou un peuple. On retrouve ce type d'histoire dans une large majorité des jeux de rôle tels que « Final Fantasy », « Dragon Age » ou « Baldur's Gate ».

Récemment, cette famille scénaristique a été déclinée en son opposé grâce à la série « Fable » au sein de laquelle le joueur peut être bon ou un mauvais héros sans pour autant être dans l'impossibilité de finir.

Enfin, les jeux d'enquêtes sont également répandus. Le joueur se dirige, lui-même ou un héros, à travers la toile d'araignée d'une enquête contemporaine ou non qu'il doit démêler pour trouver la réponse à une question. Les jeux tels que « Myst », « Versailles » ou « Atlantis » ont marqué le paysage narratif des enquêtes par leur complexité et leur immersion dans l'intrigue.

<http://www.cdaccess.com/html/pc/atlantit.htm>

Si nous récapitulons les scénarii les plus courants, les thématiques narratives de la plupart des jeux vidéo se révèlent être, en exagérant à peine, machistes, xénophobes, matérialistes, pro-inégalitaires, contraignants par les actions nécessaires à leur bon déroulement, fataliste, exempts d'émotions subtiles, asociaux et finalement, en dépit des prétextes scénaristiques, amoraux. Nous décrivons là ce qui semble être une tendance touchant la majorité des titres à gros budget, mais pas un propos systématique, les exceptions étant nombreuses. Il s'agit simplement de souligner en un peu plus gras que la réalité, la faille que le scénario peut ouvrir à la fois dans la crédibilité d'un jeu et dans son pouvoir à véhiculer du positif.

<http://www.penny-arcade.com/comic/2009/2/18/>

2.4 Les raccourcis narratifs, aberrations et contradictions.

Au cours de l'expérience de jeu que l'on ressent en jouant, le principe de suspension consentie de l'incrédulité, que nous avons cité un peu plus tôt, nous fait presque invariablement manquer plusieurs aberrations, contradictions ou raccourcis narratifs. Ces systèmes de jeu passent dans la normalité du monde virtuel dans lequel on s'immerge et pourtant il convient d'en souligner quelques uns, car si il y a une prise de liberté vis à vis de la réalité, c'est qu'il y a une faiblesse à la retranscrire.

Le système d'ouverture de cadeaux

L'avatar trouve un trésor sous forme de coffre et y trouve un objet utile. L'objet est le cadeau, le coffre, un premier niveau d'emballage, le donjon, un second niveau d'emballage, le chemin menant au donjon un troisième niveau. Une éventuelle suite de quêtes permettant d'accéder au donjon serait le quatrième niveau.

Certains jeux ne consistent qu'à donner au joueur des cadeaux à déballer.

Ce processus de déballage, répété à l'infini pourra être associé à un conditionnement consumériste. En exagérant, l'idée potentiellement véhiculée est que peu importe les dégâts occasionnés pourvus que l'on puisse s'injecter un shoot consommatoire par l'acquisition de quelque chose, quoique ce puisse être, du moment que le rituel d'appropriation est proprement valorisé par le jeu.

Cette attitude compulsive, abordée par Bernard Stiegler dans d'autres domaines que le jeu, rend le jeu vidéo qui s'en nourrit peu apte à aborder des thématiques écologiques, décroissantes ou altermondialistes à cause d'une thématique prépondérante, celle du toujours plus. Ainsi, quel que soit le message que veut véhiculer un jeu, si ce système de cadeaux est présent, alors un second message involontaire s'ajoutera, et pourra parfois décrédibiliser le premier¹⁴.

¹⁴ [12] Bernard Stiegler, 2009, Consommation, intoxication, désintoxication.

Dans la série des «Zelda», le héros Link trouve une nouvelle armure, épée, ou bouclier après chaque boss tué. Il ne débloquent pas de nouveau pouvoir ou de nouveau niveau, mais trouve de l'équipement de plus en plus puissant ou indispensable pour sa progression, ou des augmentations de son total de «points de vie».

<http://www.jvn.com/jeux/articles/legend-of-zelda-ocarina-of-time-3d-nouvelles-images.html>

Dans «Animal Crossing», l'avatar du joueur secoue des arbres, pêche des poissons et ramasse des fleurs pour aller acheter de nouveaux objets pour sa maison. Il n'y a toujours pas de gain de capacité ou de niveau, mais l'encouragement à toujours vouloir améliorer sa maison, l'agrandir, la re-décorer

<http://blog.gamekult.com/blog/archange49/164371/animal-crossing-wii-611-clochettes-le-navet.html>

L'introduction d'inventaires

Pour gérer ces cadeaux, des systèmes d'inventaires peuvent être mis au point mais ils apportent souvent des incohérences.

Diablo propose de «jouer à Tétris» avec ses objets pour les faire tenir sur une surface réduite.

<http://www.jeux-strategie.com/L-inventaire.6868.0.html>

D'autres jeux tels que «Dragon Age : Origins», «Lord of the Rings Online», «Aion» ou «World of Warcraft» présentent des avatars capables de transporter sur eux l'équivalent d'un camion benne.

<http://mmo-trade.fr/showthread.php?t=10911>

Les jeux de rôle massivement multi-joueurs (MMORPG), ou encore «Resident Evil» instaurent le stockage par coffres, accessibles de plusieurs endroits du monde virtuel, comme si le contenu du coffre de la ville A était transporté dans la ville B à l'identique.

<http://www.collosse.com/showthread.php?3608-Fonctionnement-de-la-banque-de-gilde-et-compo-enchantement>

Alors que «Baldur's Gate», reprenant la notion de force du personnage des jeux de rôle sur table, instaure une limite de poids transportable par avatar, ce qui semble plus réaliste.

<http://membres.multimania.fr/baldursg>

Concernant les coffres, «Le Seigneur des Anneaux en Ligne» a instauré des coffres de maison avec le «housing» ou l'implémentation de domiciles pour les avatars. Ainsi l'avatar peut conserver des objets chez lui, et permettre l'accès à ses coffres à d'autres joueurs s'il le souhaite.

Impression d'écran en jeu

Cette notion d'inventaire, qui distingue souvent l'avatar des autres personnages du jeu par les quantités de richesses qu'il peut emporter avec lui, peut s'apparenter à une forme de plaidoyer en faveur des inégalités sociales. L'avatar possède plus, oui, mais il le vaut bien. Après tout, n'est-ce pas lui qui va sauver le monde, Et par opposition, les autres méritent-ils de posséder quoi que ce soit ? Les mécanismes d'inventaire permettent, par l'étalage de richesses et d'ornements spéciaux, de placer l'avatar et donc le joueur au dessus des autres, et de l'encourager une fois encore dans sa quête de possession ou de dépouillement des autres. Pour que de tels jeux parviennent à exposer des thématiques sociales fondées sur le partage et la solidarité, il y a un chemin qui semble grandir d'année en année. D'autant plus que dans les jeux massivement multi-joueurs, plus l'avatar fait de chemin, ramasse des trésors et remplit ses coffres, plus il aura un bon équipement, sera populaire et plus il pourra aller se frotter à de puissants ennemis pour pouvoir se remplir d'autant plus les poches.

Des «cut-scenes¹⁵» bien pratiques

La plupart des jeux ne font avancer le scénario non pas par l'intermédiaire de mécanismes de jeux trop contraignants mais à l'aide de cinématiques présentant des personnages, des intrigues, des actions où l'histoire avance mais le joueur ne joue pas.

Si l'essentiel du scénario d'un jeu se dévoile lors de séquence non interactive, un tel jeu pourrait s'apparenter à un film sur support DVD dont le lecteur tomberait en panne toutes les minutes, et nécessitant pour voir la suite quelques coups de tournevis ici, un coup de marteau là et beaucoup de bricolage pour voir à chaque fois quelques nouvelles scènes avant la prochaine interruption.

Dès lors, peut-on considérer que cette forme de narration soit vraiment partie intégrante du jeu vidéo ?

A partir du moment où le joueur n'influe pas sur le déroulement de la «cut-scene», comme dans «Star Ocean» par exemple, on peut se le demander. Seulement dans ce jeu particulièrement, le joueur n'influe pas sur le scénario, de fait les «cut-scene» sont dans la continuité. Alors que dans Dragon Age, les «cut-scene» sont fonction des choix du joueur, donc même si à ce moment précis il ne peut pas agir, c'est en fait qu'on lui montre la conséquence d'un de ses choix précédents.

Première cinématique de Star Ocean 4

http://www.gamekyo.com/newsen29145_star-ocean-the-last-hope-new-screenshots.html

¹⁵ Scène cinématique au cours de laquelle le joueur ne peut pas agir.

Des indices aberrants

Les jeux reposants sur de la collecte d'indices sont souvent aberrants, ces indices devant être trouvés par les joueurs assez rapidement, ils sont placés dans des endroits aberrants : soit le fatras aux alentours ne peut pas être ramassé et seul l'indice présente une interaction, soit il est placé en évidence, dans un univers qui n'est conçu manifestement que pour être parcouru par une seule entité consciente.

A l'exception de jeux tels qu'«Atlantis» et autres jeux de réflexion-aventure en «point & click».

Cette mise en valeur des objets interactifs est aussi une forme d'aveu d'échec. Non, il n'est pas possible d'interagir avec l'ensemble des éléments présents dans le jeu, le décor, par extension l'essentiel du cadre narratif n'est qu'un leurre qui devient de plus en plus grossier à mesure qu'on s'y attarde. Afin de hâter le processus fataliste qui dicte le déroulement de la plupart des jeux, l'objet qui doit être utilisé fait semblant d'être caché, mais pas trop de façon à être trouvé rapidement, et employé de façon expéditive à l'endroit prévu à cet effet. Finalement, la mise en évidence de tels éléments est une entrave aux concepts de libre arbitre et de liberté d'action, des notions qui sont peut-être trop difficiles à aborder dans un environnement vidéo ludique

<http://lotro.jeuxonline.info/article.php?id=8856>

Des trésors en totale inadéquation

Sur des zombies on trouve des sous ... étrange ! Sur des animaux des bijoux ou des armures. Ce qu'on appelle les « tables de loot », établies par les développeurs pour déterminer ce que chaque type de monstre peut offrir comme trésor à sa mort et avec quel pourcentage, sont donc parfois élaborées étrangement.

www.penny-arcade.com/comic/2011/1/26/

Ce type de décalage choque pourtant assez peu en cours de jeu. Ce serait peut-être un phénomène de distorsion de la perception à rapprocher de ceux que semblent éprouver les financiers. Ceux-ci paraissent ne voir dans leurs congénères travailleurs, qu'ils soient employés, ouvriers ou paysans, pourtant identifiables au travers d'émotions et de qualités humaines, qu'une série d'indices statistiques, à traduire en termes de gains dont l'obtention effective nécessite de passer par une forme de sacrifice de masse.

La gestion de la mort

Dans la plupart des jeux, le personnage que l'on incarne peut mourir lorsque son total de «points de vie tombe à zéro». Cependant, la partie n'est pas terminée pour autant. L'avatar revient à un point de sauvegarde, à un cimetière, ou à tout autre point de résurrection. Ainsi, c'est comme s'il était immortel. Et les adversaires qui l'ont terrassé deux minutes avant ne s'étonnent jamais de le voir revenir, tout frais et dispo pour recommencer la bagarre. La réciproque est vraie pour une quête dans un jeu multi-joueurs où un avatar tue un monstre qui ne réapparaît pour mieux se faire tuer par d'autres joueurs.

<http://www.penny-arcade.com/comic/2010/10/27/>

Certains jeux en revanche cherchent à justifier plus ou moins habilement cette gestion de la mort, tout particulièrement les MMORPG : «World of Warcraft» instaure un temps de « non vie » durant lequel un Gardien des Ames peut ressusciter notre héros dans un cimetière, ou pendant lequel notre fantôme-héros peut aller sur le lieu de sa mort pour récupérer son corps. «Le Seigneur des Anneaux en Ligne» quant à lui, ne parle pas de mort mais de fuite. Quand l'avatar tombe à 0 «points de vie», il est « hors d'état de

combat» et peut choisir de fuir jusqu'au point de fuite le plus proche, ou d'attendre qu'un autre personnage le réanime.

Cette immortalité est peut-être le point le plus critique vis-à-vis de la majorité des processus narratifs. Sur la plupart des autres supports, la tension provient souvent du risque de perte qu'encourt le héros. Une situation périlleuse peut conduire à l'élimination du personnage principal. Celle-ci est rare, les conventions tendant à le maintenir en vie au moins jusqu'aux scènes finales, mais possibles. Dans le jeu, la mort est plus fréquente, mais sans conséquences réelles donc sans valeur. Plus graves, les enjeux gravitant autour du héros peuvent devenir eux-mêmes sans importance. À quoi bon se soucier d'un monde qui n'a pas de véritable emprise sur soi ? La seule chose que pourrait craindre un héros de jeu est une situation trop ennuyeuse ou difficile à surmonter pouvant mener à sa réelle mise à mort : l'arrêt de la partie. L'immortalité dans les jeux est probablement le principal vecteur de l'absence d'émotions plus profonde que la surprise, la crainte passagère ou la lassitude.

<http://www.penny-arcade.com/comic/2011/2/2/>

Les quêtes à solution partielle

Dans les jeux tels que les MMORPG ou RPG essentiellement, on s'entend souvent dire « va sauver 5 esclaves, et tuer 10 loups ». Fort bien, le joueur y va, accomplit sa quête et revient pour sa récompense. Oui, mais il y a en général bien plus de 5 esclaves et 10 loups dans la zone, et en plus une fois tués ou sauvés, ils réapparaissent, même une fois la quête achevée.

<http://www.penny-arcade.com/comic/2010/8/11/>

Ce type de représentation achève de faire paraître les habitants de mondes virtuels comme interchangeables et sans valeur, sans aucune considération de rareté, d'écologie ou d'utilité quelconque autre que leur dépouillement immédiat.

Le laxisme des personnages non joueurs

Dans la réalité, si on agresse quelqu'un dans au grand jour, les passants devraient accourir pour défendre la victime. Dans un jeu vidéo, en général, un ou deux autres ennemis proches de la cible du joueur viennent à la rescousse, mais les autres situés à quelques mètres de plus ne réagissent pas.

En d'autres termes, lorsque les jeux vidéo essaient de mettre en scène des sociétés, celles-ci sont présentées sans lien social. Dans une logique d'exploitation (de l'avatar sur le reste du monde), c'est effectivement très pratique.

<http://www.penny-arcade.com/comic/2010/10/20/>

2.5. Structure interactive du récit vidéo-ludique

Un récit vidéo-ludique est fondé sur l'interaction entre le destinataire du récit - le joueur - et le narrateur - le jeu. L'expérience de jeu se fait donc à travers cette interactivité. L'immersion du joueur est importante dans un jeu vidéo, qu'il comporte une histoire ou non. Le fait que le joueur ait le sentiment d'agir sur le déroulement du scénario grâce aux choix et actions qu'il mène est une clef de la réussite de cette immersion.

Cependant, cette interactivité du récit demande une structure de fonctionnement. En effet, n'oublions pas qu'un jeu vidéo est un programme informatique. Il ne pense donc pas par lui-même (pour le moment !), et doit donc contenir les boucles, mécaniques, règles et options disponibles nécessaires à son fonctionnement.

Intuitivement, on pourrait modéliser ceci de la manière suivante :

Avec les conséquences des actions pouvant être la proposition de nouvelles listes de choix. Seulement, si auparavant cette simplicité était le reflet de la réalité, cette dernière est aujourd'hui plus complexe. On rencontre beaucoup plus de jeux au sein desquels les actions premières influent sur les secondes, qui influent sur les suivantes ... etc.

Soit, mais la logique est conservée, et le diagramme proposé, bien qu'imprécis, n'en est pas rendu faux pour autant, simplement inexact.

L'idéal d'une narration grandiose dans un jeu vidéo serait que le joueur puisse tenter et faire presque tout ce qui lui passe par la tête, et que le jeu réagisse en conséquence. Cependant, cette utopie implique que le jeu «comprenne» ce que le joueur essaye de faire, et nous en sommes encore assez loin actuellement. D'ailleurs, Stéphane Bura¹⁶ le dit très bien :

«(...) Pour que le joueur puisse exprimer des choix qui ont du sens, il doit disposer d'un langage adéquat. L'immense majorité des jeux l'en privent. Le joueur ne peut communiquer ce qu'il veut, il ne peut qu'agir en espérant que le jeu comprenne sa volonté. (...)»

Il faudrait alors que le «vocabulaire» mis à disposition du joueur, le «langage» du jeu au sens moyen de communication quel qu'il soit, soit bien plus large que ce qui est actuellement réalisé. Cependant, élargir ce moyen de communication est très peu envisagé à l'heure actuelle car cela reviendrait alors à décupler le temps de production d'un jeu et donc son coût.

Kim Dung Dang¹⁷ propose un ensemble de propriétés à respecter pour une narration interactive telle que celle d'un jeu vidéo, dans lesquelles il inclut le besoin de cohérence générale du jeu, mais aussi le besoin d'une structure narrative. Il soulève le fait que tous les schémas narratifs existants possèdent un point commun : ils ont tous une introduction, une problématique, un développement, une résolution et une conclusion. Le début du jeu étant donc l'émergence d'un problème et son introduction, la fin étant la résolution de ce problème. Entre les deux, il peut cependant y avoir plusieurs strates de problématiques comme nous l'avons décrit un peu plus tôt.

¹⁶ [14] Stéphane Bura, 2006, Ontologie de la fiction interactive dans les jeux vidéo

¹⁷ [13] Kim Dung Dang, 2009, Pilote pour la narration interactive : Apport des bigraphes

Si la fiction, toujours adjuvante au gameplay d'un jeu, permet des raccourcis et la résolution de problèmes tels que l'explication des règles, fournir un rythme global ou encore justifier la fin du jeu, elle n'adopte pas pour autant toujours les mêmes schémas.

Les principaux étant les suivants :

- La narration linéaire
- La narration arborescente
- La narration émergente

La narration linéaire

<http://homesims.webnode.fr>

Elle peut être illustrée par le jeu «Les Sims». Tout est scripté ou presque, et le jeu ne raconte pas vraiment quelque chose en particulier, il simule la vie d'un avatar. Cette vie, selon les choix du joueur, est finalement très limitée en terme de diversité étant donné que les activités et événements proposés sont redondants.

La narration arborescente

Elle se traduit et se schématise par un arbre de possibilité. Chaque nœud de l'arbre correspond à un choix, et chaque feuille à une fin possible. «Dragon Age : Origins» illustre extrêmement bien ce schéma narratif. Le joueur est libre de faire les choix qu'il désire mais en restant dans la liste proposée.

<http://social.bioware.com/forum/Dragon-Age/>

La narration émergente

Très peu pratiquée, et uniquement au sein de certains jeux massivement multi-joueurs, ce type de narration vise à permettre au joueur de vivre une histoire comme il le souhaite. Cependant, il ne faut pas se laisser aller à associer systématiquement la narration émergente à n'importe quel monde ouvert

et persistant. En effet, dans World of Warcraft par exemple, le monde est certes ouvert et persistant, mais toutes les quêtes proposées sont linéaires. Une illustration fidèle de ce schéma narratif pourra être dans l'avenir «Guild Wars 2». En effet, les concepteurs de ce futur jeu prévoient d'amener les choix de tous les joueurs influent sur l'évolution du monde virtuel. Ainsi, chaque avatar en fonction de ses choix aura une histoire particulière au sein du jeu, et il ne la partagera pas avec l'ensemble des autres avatars de son niveau. Cependant, il faut encore attendre que le jeu sorte pour confirmer cette promesse.

Nous pouvons également citer la «narration élastique» qu'affectionne David Cage¹⁸ et dont il parle dans un PodCast de Mars 2010 sur le site GameBlog.

Il définit la narration élastique - qu'il développe notamment dans «Heavy Rain» - comme une proposition de réponse au problème que rencontre la narration arborescente : la taille de l'arbre général. Il s'agit de mettre en place une histoire comme colonne vertébrale élastique de la narration. Le joueur le peut rendre cet élastique plus court ou plus long, le déformer, mais sans toucher au début, au milieu et à la fin du scénario prévu.

Cependant, on constate qu'aucun de ces schémas ne permet d'improvisation comme dans un jeu de rôle traditionnel dirigé par un humain et sa créativité.

¹⁸ [15] Podcast GameBlog, 2010, n° 134 : [Narration et Jeu vidéo avec David Cage et Eric Viennot](#)

2.6. Potentiel émotionnel des structures narratives

Pour Alexis Levêque, Senior Gamedesigner chez Ankama Studio, l'émotion que les jeux vidéos parviennent le mieux à faire passer est la peur. On constate d'ailleurs que les jeux tels que «Dead Space», avec son ambiance sombre et inquiétante, connaissent un franc succès auprès du public.

Seulement, chaque famille de jeu n'aspire pas à provoquer les mêmes sentiments chez le joueur. On peut par exemple constater dans le jeu de rôle «Dragon Age : Origins», qu'un fort accent scénaristique est mis sur la relation entre l'avatar du joueur et les personnages non joueurs qui font route avec lui. En effet, il est régulièrement possible d'engager des dialogues avec eux. Ces dialogues, bien que enserrés dans le carcan scénaristique du jeu, et n'offrant généralement que des options très limitées de discussion, peuvent mener l'avatar du joueur à engager une relation sentimentale avec certains de ces personnages non joueurs. Le jeu tente donc de susciter un sentiment d'affection chez sa cible, et l'on peut constater que cela fonctionne dans une certaine mesure: par exemple les sites de fan, les pages Facebook, ou encore les blogs consacrés à ces personnages avec lesquels le joueur peut entamer une romance fleurissent sur la toile. On y lit trait pour trait les mêmes réactions et les mêmes discussions que sur les sites consacrées à certains acteurs de la vie réelle que le public idolâtre, voir fantasme.

Ainsi, Alistair, PNJ de «Dragon Age:Origins» suivant le héros durant tout le jeu, templier fils illégitime du roi et prétendant au trône, possède un fan club sur Facebook regorgeant de jeunes filles débordantes de compliments sur la beauté, sa gentillesse, son courage ... bref, elles en parlent comme d'une personne réelle.

<http://social.bioware.com/forum/3/topic/108/index/249668/2>

Ceci est bien entendu constatable pour d'autres héros et héroïnes virtuels, incarnant de près ou de loin l'idéal de l'un ou l'autre sexe en terme de chevalier servant ou farouche héroïne. On constate que si une part du public tombe dans l'anthropomorphisme, cela n'implique pas forcément une dimension affective dans leur relation au personnage fictif. La plupart du temps on s'approche au mieux du fantasme affectif comparable aux sentiments éprouvés envers un acteur ou une actrice dans un film. Pourtant, il serait compréhensible qu'un joueur, au terme d'une cinquantaine d'heures de jeu dans la peau d'un même avatar, aux côtés d'autres personnages, éprouve une forme d'attachement proche de l'amitié pour ces derniers durant les sessions de jeux les plus tardives.

Ceci dépend en revanche du type de jeu concerné. Un jeu de tir, de sport ou de réflexion n'immerge pas le joueur dans la même mesure qu'un jeu de rôle ou d'aventure. Aussi, les sensations et sentiments développés par le joueur seront différents. Ceci pourrait s'expliquer par la biologie humaine : lorsque l'on joue, immergé dans un monde virtuel via un écran et une manette, notre cerveau analyse les situations et y réagit presque comme il le ferait face à un événement dans le réel. Ceci est simplement pondéré par sa conscience que tout est virtuel. Il produit donc logiquement les mêmes hormones et les mêmes signaux nerveux. Encore une fois, tout ceci est pondéré car le joueur a conscience que ce qu'il vit n'est pas réel.

Les émotions induites par le jeu sont donc dépendantes de la narration de ce dernier sous toutes ses facettes, autant que de son gameplay. Un rythme de jeu rapide aura plus tendance à stresser le joueur qu'un rythme lent. Pour parvenir à déclencher les émotions et sensations désirées chez le joueur visé, il faudrait donc une synergie entre la façon dont on joue au jeu et ce qui est raconté. Mais la tâche n'est pas aisée, car chaque joueur ne vivra pas la même expérience tout simplement parce qu'il est un être unique avec ses propres expériences et sa propre personnalité, qui influencent sa façon de percevoir et ressentir le jeu.

3. La narration dans le jeu vidéo, forces et faiblesses

3.1 Points de succès

La grande force que le jeu vidéo partage avec le cinéma, est qu'il fournit à son public des images venant étayer, renforcer et illustrer l'histoire et le message qu'il tente de faire passer.

Comparativement à un livre où le lecteur n'est sollicité que via des mots qu'il interprète, le jeu ou le film fournit au joueur/spectateur un support visuel et sonore excitant ses sens de façon totalement différente. Faisant abstraction de la phase créative sollicitée lors de la lecture pour se représenter l'histoire lue, la cible du message n'a plus qu'à s'abreuver de la représentation qui lui est fournie.

Prenons en exemple l'œuvre de J.R.R Tolkien : Le Seigneur des Anneaux.

Lorsque l'on lit un livre sans images, seuls les mots de l'auteur nous transmettent ce qu'il «voyait» mentalement en écrivant son histoire. Chaque lecteur aura donc en tête sa propre version picturale de l'histoire si l'on peut dire.

En revanche, le film adapté par Peter Jackson fournit quant à lui la version picturale du réalisateur. Chaque spectateur reçoit la même version de l'œuvre par ce média.

Concernant le jeu vidéo Le Seigneur des Anneaux en Ligne lui, fournit une autre vision du monde et de l'histoire de Tolkien en laissant le joueur prendre part à l'aventure dans la peau d'un adjuvant créé par ses propres soins et dont l'existence est inventée par les scénaristes et game designers du jeu.

<http://www.turbine.com/worlds/lotro.html#>

Le joueur et le spectateur peut ne pas avoir d'imagination, on lui fournit déjà la représentation de ce que l'on veut lui raconter. Alors que le lecteur, lui, ne peut pas se dispenser de son imagination s'il veut traduire en pensée imagée ce que les mots lui décrivent.

Ainsi, le jeu vidéo permet en quelques sortes de fournir un imaginaire au joueur.

Par ailleurs, comme nous l'avons mentionné précédemment, les jeux vidéo parviennent particulièrement bien à susciter de la peur chez le joueur. Ils parviennent à créer un sentiment d'angoisse, de stress et des poussées d'adrénaline avec beaucoup d'efficacité. Mais pourquoi ?

Prenons l'exemple d'un jeu tel que «Dead Space». Le joueur évolue dans des espaces clos, mal éclairés souvent exigus, la visibilité est limitée et il sait que des horreurs vont attaquer son avatar. Le joueur est placé dans une situation de tension grâce à la réalisation graphique, et cela est renforcé par la sonorisation (grincements, craquements, râles des ennemis dans la pénombre ...).

http://www.cf-network.com/cfan/article_cfan.php3?id_article=5180

D'autre part, il ne peut que très rarement voir ses ennemis avant qu'ils ne soient quasiment sur lui, et ces derniers sont assez hideux pour éveiller l'inquiétude voire la peur du joueur.

<http://grub-atomizer-games.over-blog.com/article-preview-dead-space-2-360-63573108.html>

Ceci repose en fait sur la théorie de la vallée de l'étrangeté. Cette théorie, émise en 1970 par Masahiro Mori, dit qu'il existe un degré de ressemblance entre un humanoïde et un véritable être pour lequel les différences du modèle fictif paraissent monstrueuses et génère de la répulsion chez l'observateur.

Figure : Uncanny valley, formation interne Ubisoft par François Moutou

Enfin, le jeu est de type tir à la troisième personne (third person shooter). Le but du jeu est donc de survivre en tuant ses ennemis au fusil. La rythmique de jeu est donc favorable à la tension nerveuse.

Ainsi, grâce à une direction artistique et un game design judicieux, «Dead Space» parvient à créer peur, angoisse et tension nerveuse chez le public visé.

La vallée de l'étrangeté peut cependant également être utilisée pour induire une résonance positive entre le public et le jeu. En effet, de part et d'autre de la dépression dans la courbe, on situe aisément deux pics d'appréciation. Ces deux pics représentent respectivement les démarches de stylisation des graphismes à gauche et de photoréalisme à droite, dit Richard Rouse, game designer de renom et auteur de Game Design : Theory and Practice, lors de la Game Developer Conference en 2010.

Figure : Uncanny valley, formation interne Ubisoft par François Moutou

Ainsi, l'utilisation de cette théorie pour la conception graphique des jeux vidéo vient soutenir la narration sous toutes ses formes afin d'orienter le ressenti émotionnel dans le sens souhaité.

Un autre point de succès des jeux vidéo réside dans la narration environnementale. Ce type de narration n'est pas basé sur l'intrigue, ni sur le héros, mais consiste à faire raconter des choses par l'environnement, qu'elles soient en relation avec l'histoire principale ou non. C'est en fait l'histoire racontée par le monde de jeu, comme si le joueur n'était même pas présent. Ces informations présentées par le contexte de jeu peuvent être par exemple des portraits aux murs, des graffitis, des jeux de lumière, ou des sons. Ils peuvent apprendre une quantité non négligeable de choses au joueur sur son environnement.

Dans les premières scènes de «Bioshock» par exemple l'utilisation des lumières est très évidente. Le joueur nage en mer et est entouré de flammes à la surface de l'eau. Les flammes forment une sorte de couloir, signifiant au joueur qu'il doit l'emprunter. Il suit alors ce guide lumineux et arrive à un phare.

Impression d'écran en jeu

Une fois arrivé au phare, il trouve une porte entrebâillée, dans l'embrasure de laquelle un rai de lumière de lune est projeté. L'environnement est sombre et ce rai de lumière inspire une sécurité engageant le joueur à entrer dans le bâtiment.

Impression d'écran en jeu

Enfin, une fois que le joueur est entré dans le phare, la porte se ferme et la lumière disparaît un instant. L'intérieur du bâtiment s'illumine alors par le haut, attirant ainsi le regard du joueur vers une statue.

<http://www.shamusyoung.com/twenty-sided-tale/?p=8951>

Les lumières sont donc ici utilisées non seulement pour attirer l'attention du joueur, mais également pour mettre en exergue les informations divulguées par l'environnement : l'introduction de l'ennemi du jeu – Andrew Ryan, la statue – ainsi que la maxime de Rapture – la ville sous-marine où se déroule l'intrigue.

Le joueur pourrait ne pas être là, les informations seraient toujours présentes, car elles ne sont pas directement destinées au joueur dans le sens où elles font partie du décor narratif. Le joueur peut très bien passer à côté sans être bloqué dans sa progression.

Et cette méthode de narration se retrouve tout au long de l'opus : il n'y a pratiquement pas de «cut-scene»s où l'on perd le contrôle à la manette. Tout est en réalité raconté et guidé par le jeu lui-même et son univers.

Un autre exemple illustrant notre propos : le jeu «Psychonauts». Le héros explore les rêves de personnages non joueurs et chaque rêve est un environnement reflétant les travers psychologiques de la personne visitée.

<http://www.doublefine.com/Psycho-pedia>

Un personnage un peu psychorigide, propose un environnement cubique et hyper-organisé mais qui explose à la moindre contrariété. Alors qu'un enseignant militaire propose un tutoriel sous forme d'un champ de bataille.

<http://www.gamefilia.com/my-name-is-legion/18-09-2009/26515/mi-juego-favorito-psychonauts>

Un schizophrène donne quant à lui un environnement où le haut et le bas s'entremêlent, et avec des détails indiquant de fortes tendances paranoïaques.

Un artiste étrange obsédé par les peintures de combats de taureaux, présente, lui, un esprit peinturluré comme ses tableaux.

Ainsi, le décor lui-même en apprend plus au joueur sur l'individu qu'il explore mentalement. Bien que l'information à propos de la personnalité du sujet d'investigation ne soit pas l'intérêt gameplay principal, les informations données par l'environnement racontent quelque chose qui peut être utilisé pour mieux cerner le gameplay adapté à chacun des niveaux.

La narration environnementale est en fait une surcouche à l'histoire principale. Elle donne des détails à son propos qu'il n'aurait pas été possible de donner verbalement ou à travers des actions sans alourdir la narration. Ces détails sont souvent dispensables à l'achèvement du jeu et passeront totalement inaperçus pour un joueur qui souhaite terminer le jeu rapidement. Pourtant ils permettent aux joueurs souhaitant investiguer le scénario et l'environnement du jeu plus à fond d'avoir des informations à se mettre sous la dent, voire parfois de trouver des indices ou bonus cachés lui facilitant la tâche ou enrichissant plus simplement son expérience vidéo ludique.

3.2. Axes d'échec

<http://www.formateurconsultant.com/>

On peut dire que les jeux vidéo échouent à communiquer les idées avec autant de facilité que les autres média. Les idées sont parfois là, mais la profondeur rarement. Les contraintes de création d'un jeu dans sa globalité font qu'il est à la fois difficile, long et coûteux de pouvoir dire quelque chose car la part de travail sur cet axe reste noyée dans la création technique, la démarche commerciale...etc. de l'ouvrage.

La tâche d'écriture pour un jeu vidéo est lourde car les compétences à réunir sont nombreuses. Un écrivain sait écrire dès l'enfance, mais son métier d'écrivain passe par un long travail de réflexion sur les potentialités de son art, la tournure de ses phrases, la portée de son message. Dans le jeu vidéo, l'écriture fonctionne comme si cet écrivain publiait sans beaucoup de recul, alors qu'il venait d'apprendre à écrire. La formation de scénariste pour les jeux vidéo est encore trop jeune et d'approche trop scolaire pour que des Zola du jeu vidéo sortent des établissements à l'heure actuelle.

Cette tâche est également longue, car le processus d'écriture dans un jeu prend plus de temps que pour un livre ou un film. Une idée exprimée dans un livre peut être énoncée en quelques lignes, en quelques secondes. Il faut en comparaison des semaines de travail pour exprimer des idées similaires dans un jeu. Autrement dit, à temps de production égal, le jeu vidéo est celui qui parvient à dire le moins de choses. Du point de vue de la consultation de ce média, les mécanismes ludiques devant être rentabilisés, ils sont réutilisés au maximum en frôlant le point de lassitude. Un même jeu peine donc à exprimer des idées très variées, et son temps de production impose que son temps d'utilisation soit conséquent. L'utilisateur sort donc perdant dans sa consultation de ce

média parmi d'autres, car celui-ci dit peu de choses en exigeant beaucoup de disponibilité.

Le processus est également coûteux car la production d'un jeu est un processus industriel nécessitant beaucoup d'argent. La liberté de parole du jeu se trouve par conséquent muselée par les investisseurs qui ne financeront pas des projets allant contre leurs intérêts ou par trop originaux. Les discours

<http://gamerlife.hautetfort.com/tag/jeux%20video>

syndicaux ou altermondialistes par

exemple ont de la peine à trouver des représentants interactifs. Les jeux indépendants se sortent de cette difficulté, mais le coût reste important en énergie : il en faut beaucoup pour qu'un auteur ou une petite équipe puisse sortir un jeu complet, réussi et passant un message véritablement pertinent.

L'unique avantage de ce médium: son interactivité, rend son utilisation motivante et plus attrayante que les autres médias, mais apporte aussi son lot d'inconvénients.

Son exploitation est contraignante car le jeu nécessite une disponibilité totale. Quelqu'un qui dispose de peu de temps et veut profiter de sa pause repas pour consulter un média pourra difficilement se tourner vers les jeux vidéo, les mécanismes d'interactions nécessitant la plupart du temps l'usage des deux mains. L'écoute d'une radio, le visionnage d'un documentaire ou d'un film est plus satisfaisant dans ce type de contexte.

<http://hubpages.com/hub/Video-Game-Addiction>

D'autre part, le jeu vidéo est un loisir addictif, il crée une dépendance. L'objet de ce mémoire n'est pas de démontrer cet état de fait, ni de recenser les études sur le sujet de ce type d'addiction, mais sans se pencher sur les cas médicaux, nombreux sont les joueurs qui reconnaissent leur dépendance

dans une certaine mesure, moi-même y compris.

Cette dépendance se traduit souvent par une préférence systématique pour le médium jeu vidéo au détriment d'autres supports culturels. Elle produit comme effet à long terme une plus grande difficulté à s'instruire en passant par des média moins exigeants en termes de disponibilité et de temps. En contrepartie, l'interactivité peut proposer une méthode d'apprentissage peut être plus efficace, car reposant sur l'action et l'implication du joueur.

Pour synthétiser, le jeu vidéo comme vecteur de communication d'un message apparaît comme étant plus un facteur de régression sociétal. Il s'impose de nos jours parmi d'autres média et limite la consultation de ceux-ci par les joueurs. D'autre part, comme nous l'avons déjà dit, il transmet moins en exigeant plus.

Cependant, ce qui est dit est émis avec beaucoup de force.

L'interactivité du media et les inconvénients qui y sont associés pourraient être améliorés, en proposant des jeux plus courts, libérant plus vite le joueur sans imposer une trop grande redondance des actions et en privilégiant les auteurs indépendants véhiculant des messages plus forts à travers l'histoire du jeu. Des structures de financement, des mécanismes de reconnaissances publiques et une éducation critique à comprendre les implications des messages portés par les loisirs numériques interactifs permettraient peut être de faire dire aux jeux des choses moins xénophobes, considérant le média dans son ensemble plutôt que ses contres exemples isolés, encore trop peu nombreux pour trouver leurs auditeurs par hasard.

<http://www.jeuxvideo.org/index.php/2011/03/03/les-etudes-resumees-en-un-combat-pokemon/>

http://unesco.sciences-po.fr/com2009/jeuxvideo/wordpress/?page_id=401

D'autre part, tous les jeux demandent plus ou moins au joueur de refaire plusieurs fois la même chose, dans des contextes à chaque fois très légèrement différents. Cette répétitivité donne à ce media une plus grande monotonie narrative, une moins grande richesse d'expression par rapport aux supports non interactifs ou l'image ou le texte peuvent raconter des choses très diverses et totalement différentes en peu de temps.

En ce sens, la narration des jeux vidéo bégaye, car la quantité d'information fournies au joueur a un but différent : le faire progresser dans l'intrigue. La part d'information laissée à la narration pure est donc restreinte et souvent reléguée au rang d'option via des quêtes secondaires ou des bonus en jeu.

<http://lapinscretins.p-nintendo.com/?p=23>

Un autre problème provient de la duplication des éléments constitutifs du jeu. Les personnages non joueurs sont bien souvent des clones les uns des autres, autant sur le plan visuel que sur le plan de leur utilité en tant qu'adjuvants au joueur. En ce sens, leur présence est sans valeur car ils apparaissent pour la plupart complètement interchangeables. C'est particulièrement vrai des personnages ennemis dont la seule finalité est de disparaître rapidement pour être tout aussi rapidement remplacé par d'autres ennemis très souvent totalement identiques (les vagues d'ennemis successives par exemple).

Cette dépersonnalisation des personnages d'un jeu amène un vide psychologique où le joueur n'a que rarement à s'adapter à des comportements distincts, et quand ce principe de distinction est présent, elle est rarement subtile, ce qui amène le joueur à développer sa capacité de prévoir le comportement d'un ennemi rien qu'en voyant son aspect extérieur parfois : un ennemi portant un arc ne s'approchera pas de lui et lui infligera de lourds dégâts à distance, alors il lui suffira souvent de s'approcher pour que ce dernier sorte un couteau et devienne beaucoup moins dangereux et efficace, ou encore certains codes couleurs renseignent sur le rôle d'un ennemi.

<http://www.codex-wow.com/?tag=quetes>

Cette absence d'importance de la vie des personnages non joueurs trouve écho dans l'absence de conséquences véritablement dommageables à l'avatar. Le pire des cas est souvent le game over et le besoin de recommencer le jeu. Les jeux plus récents ont presque tous systématisé le principe de sauvegarde et la mort ne signifie plus qu'une perte de quelques minutes à quelques heures de jeu. Le déroulement des actions à venir devient prédictible. Cette perte peut suffire à provoquer un sentiment de peur mais ce sentiment sera peut-être plus prononcé si la perte possible en cas d'échec est plus importante. Cependant la peur générée de cette façon est due à l'angoisse d'échouer et non à une peur résultant d'une ambiance. La mort de l'avatar, parce qu'elle se traduit par une résurrection immédiate, devient plutôt un avantage qu'un inconvénient : si on échoue à accomplir une mission parfaitement, il suffit de mourir pour recommencer et mieux faire. Ou encore si l'on a du mal à tuer un monstre de fin de mission et qu'il nous tue, la fois suivante son comportement est bien connu du joueur et il s'y adaptera beaucoup plus facilement. Cette absence de conséquences vraiment dommageables amène aussi un changement de positionnement dans la relation entre le joueur et son personnage : le joueur utilise l'avatar et ne l'incarne plus réellement.

Son absence de fragilité peut aussi amener un manque de considération, d'empathie pour le personnage que l'on incarne et pour ceux qui l'entourent. Les personnages des jeux vidéo seraient donc sans valeur.

Ceci explique peut-être pourquoi les jeux peinent à communiquer des sentiments autres que la peur.

4. Quelles ont été les innovations et tentatives

Quand on parle d'innovation dans le domaine des jeux vidéo, et particulièrement de la narration, deux grands noms du domaine viennent à l'idée : Eric Viennot et David Cage.

Eric Viennot est le co-fondateur du studio Lexis Numérique et le réalisateur, entre autres, de la série «In Memoriam».

David Cage quant à lui, est le fondateur du studio Quantic Dream, à l'origine notamment de «Heavy Rain».

Ces deux œuvres vidéo ludiques sont en elles-mêmes des innovations du domaine de la narration dans le jeu vidéo.

Tout d'abord, la série «In Memoriam» innove en ce simple fait que ce sont des jeux que l'on ne peut plus qualifier exclusivement de jeux vidéo. Effectivement on joue bien une enquête criminelle, on résout des énigmes et on a auparavant acheté la boîte contenant

le DVD du jeu. Mais l'envergure de cette série est bien plus vaste. En effet, l'enquête amène le joueur à rechercher des indices directement sur Internet, à recevoir des emails et SMS du meurtrier de l'histoire, et même à rejoindre un site communautaire dédié afin de faire appel à d'autres « enquêteurs » pour résoudre l'énigme.

De fait, la narration au sein du jeu est abordée d'une façon totalement nouvelle, l'histoire reste assez classique mais les medias utilisés pour raconter l'histoire et les situations sont totalement nouveaux. Les concepteurs du jeu ont choisi d'injecter l'histoire dans la vie réelle du joueur en utilisant pour cela les outils informatiques de sa vie de tous les jours. Ainsi, la narration se mêle au réel et immerge le joueur dans le jeu de façon inédite.

Dans l'opus «Heavy Rain» de Quantic Dream, l'action contextuelle est reine. Le joueur se voit offrir un nombre de possibilités très conséquent, ce qui lui permet de se rapprocher mieux des actions qu'il entreprendrait dans la réalité que dans d'autres types de jeux. A l'instar d'autres jeux dont David Cage est à l'origine, la part de scénarisation dans cet opus est tellement large

que l'œuvre vidéo ludique se rapproche énormément d'un film interactif, et c'est d'ailleurs la volonté de départ.

La narration prend la forme d'un récit interactif et est axée sur l'incarnation de quatre personnages de l'histoire qui construisent petit à petit la trame autour d'eux. Le montage des séquences vidéo n'est pas sans rappeler un montage cinématographique lui non plus. Cependant, comme le déroulement de l'action se base sur des actions contextuelles, le rythme narratif est moins fluide qu'un véritable film. D'autre part, certains diront, comme Ian Bogost dans son article sur le site Gamasutra [Persuasive games, the Picnic spoils the Rain](#)¹⁹, que ce n'est pas l'objectif de départ qui a été atteint mais son opposé, car alors que le cinéma est assis sur le principe de montage, les coupures accélérant l'action, «Heavy Rain» prolonge les scènes parfois à l'extrême, donnant ainsi un aspect de lenteur à certains moments, dans des situations où un réalisateur aurait utilisé des plans rapides pour faire monter la tension.

¹⁹ [16] Ian Bogost, 2010, [Persuasive games, the Picnic spoils the Rain](#)

Cependant Ian Bogost²⁰ dit une chose très intéressante dans son article, concernant ce pseudo échec :

« (...) Peut-être il ya quelque chose de beaucoup plus intéressant à l'œuvre dans Heavy Rain: son rejet réussit de l'opération principale du cinéma. Le jeu n'a pas pleinement réussi à exploiter cette puissance, mais il le démontre d'une manière bien plus synthétique que ne le font d'autres jeux partis avec des objectifs similaires. Si «montage» est le terme qui fait du cinéma ce qu'il est, alors peut-être les jeux vidéo devraient-ils se concentrer sur le contraire: l'extension, l'addition, la prolongation de l'action. Heavy Rain n'embrasse pas le cinéma, mais il le repousse en invitant le lecteur à faire ce que le cinéma hollywoodien ne peut offrir: à s'attarder sur les plus simples détails d'une action au lieu de les couper pour arriver directement à la conséquence.(...) »

Ainsi, nous pourrions classer «Heavy Rain» comme une tentative d'innovation qui n'a pas abouti à ce qui était prévu au départ. Cependant la question soulevée reste une nouvelle piste d'expérimentation pour la narration dans le jeu vidéo.

²⁰ [17] Ian Bogost, 2010, [Persuasive games, the Picnic spoils the Rain](#)

Sam Lake et Hideo Kojima ont également été acteurs de l'innovation dans la narration du jeu vidéo.

Sam Lake, scénariste de «Max Payne» et «Alan Wake» écrit désormais ses scénarii au sein de Remedy Entertainment.

Hideo Kojima est connu pour sa scénarisation des «Metal Gear Solid» de Konami.

Alan Wake prend lui aussi le parti d'un univers riche allant au-delà de la trame principale. Le joueur trouve régulièrement des pages manuscrites qui font office de prédictions dans le jeu. Il peut également écouter la possibilité d'écouter la radio ou

les gens qui discutent. Ainsi, le jeu lui transmet des informations narratives facilitant son immersion dans l'histoire et crédibilisant ses actions au sein du scénario.

La narration s'approche beaucoup de celle d'une série télévisée : elle est construite en plusieurs épisodes, avec des moments de suspense et des phases d'installation de la trame scénaristique. Le scénariste Sam Lake estime que si «Alan Wake» avait été un film, il aurait fallu couper une bonne partie de son contenu, au profit de la seule trame principale, ce qui aurait été frustrant pour ses créateurs. Dans un jeu, où c'est le joueur qui décide où et quand il veut avancer, il est bien plus aisé d'ajouter des détails, des couches narratives différentes, comme les pages de manuscrit par exemple. Le joueur est libre d'explorer ces aspects du scénario ou de suivre linéairement la trame principale, car ces « plus » à la narration ne sont pas indispensables à l'achèvement du jeu.

Les joueurs s'accordent souvent à dire qu'«Alan Wake» est clairement le genre de jeu auquel on joue pour le scénario et l'ambiance, car le gameplay, accusé de grosses longueurs ou des phases « tunnel » où le jeu se résume plus ou moins à la mission d'aller voir un personnage, sans autre challenge que de se déplacer. En revanche, on constate réellement que la progression du héros incarné par le joueur est intimement liée à la progression dans le gameplay et l'histoire.

La narration au sein du jeu implique le joueur dans l'histoire, il la vit plutôt qu'il ne la regarde.

La licence «Metal Gear Solid» quant à elle place sa narration dans la logique d'alternance entre phases de gameplay et phases de narration, et positionne le joueur en spectateur plutôt qu'en acteur.

Les informations importantes sont délivrées dans les phases narratives essentiellement, car bien qu'il soit possible d'en acquérir durant les phases de gameplay, elles ne sont pas à proprement parler sur le chemin logique de jeu au cours de ces dernières, c'est d'ailleurs ce qui fait que ces petits détails sont si précieux, car la majorité des joueurs est susceptible de passer à côté.

En revanche, on constate souvent des longueurs, surtout dans le quatrième opus de la série, où il arrive de poser la manette durant plusieurs dizaines de minutes pour regarder une phase de narration cinématique. Comme pour «Alan Wake», l'issue du jeu est unique, les actions du joueur n'influencent pas la fin du jeu.

L'une des innovations majeure des dix dernières années est également le MMORPG²¹. En effet les jeux tels que «Dark Age of Camelot», «World of Warcraft», «Dofus», ou «Le Seigneur des Anneaux en Ligne» fleurissent sur PC depuis quelques

années et sont très en vogue chez les joueurs. Dans de tels jeux, la narration connaît une toute autre dimension.

Ces jeux de rôle en ligne fonctionnent selon un schéma narratif particulier :

- une trame principale, souvent orientée sur la lutte du bien contre le mal, avec le but ultime d'éliminer le chef des méchants dans sa citadelle imprenable,
- des quêtes annexes suivant plusieurs arcs et sous arcs narratifs permettant au joueur de faire évoluer son avatar vers un niveau auquel il peut prétendre au combat final.

Cette part de narration est très classique, mais l'originalité des MMORPG réside dans le fait que des centaines voire des milliers de joueurs jouent en même temps dans un même univers persistant. Ils peuvent se croiser, et souvent s'affronter entre eux. Cette dimension ajoute une richesse scénaristique à laquelle les jeux en solo ne peuvent pas prétendre. En effet, la persistance de l'univers multi joueurs implique que même lorsque un avatar est déconnecté, le monde virtuel change. Les autres avatars évoluent indépendamment de celui du joueur : certains points stratégiques peuvent être conquis par une faction opposée en son absence, un monstre particulièrement rare ou puissant peut être vaincu à un point de la carte alors qu'il se trouve ailleurs... bref, la vie narrative de tous les avatars influe plus ou moins sur le monde de jeu.

²¹ Massively Multiplayer Online Role Playing Game

Une pratique rare voire inexistante dans d'autres types de jeux multi-joueurs prend forme et consistance au sein des MMORPG : le jeu de rôle entre joueurs. En effet, les avatars pouvant interagir entre eux, certains joueurs se prêtent à leur incarnation comme s'il s'agissait d'un jeu de rôle sur papier. Ils parlent comme si ils étaient leurs avatars, et peuvent construire une histoire, des liens d'amitié ou de rivalité à leur « moi de pixels ». Les joueurs s'organisent en guildes sous l'égide du sacro-saint « l'union fait la force » et évoluent ainsi au coude à coude avec leurs « frères et sœurs », et ils interagissent hors-jeu via des sites web et des forums.

La narration prend alors un tournant particulier : au-delà des trames pré-écrites des trames créées par les joueurs naissent. Ce sont les sorties d'une guilde pour aller nettoyer un donjon de la vermine qui y réside et piller son trésor, les attaques d'un bataillon d'une faction sur un point stratégique de la carte pour le conquérir, mais aussi les rencontres entre des avatars et les scénarii imaginés par les joueurs pour ces derniers.

La créativité et l'imagination des joueurs peuvent fleurir au sein de l'univers construit par l'éditeur du jeu et favoriser l'émergence de phases de gameplay imprévues dont seuls les joueurs sont décisionnaires. Bien entendu, les limites à leur création sont incarnées par les limites d'actions au sein du jeu, mais l'arbre des possibilités scénaristiques n'est qu'en partie fixé, et chacune de ses branches peut être sujette à l'exploitation et l'évolution plus ou moins libre et complète entre les mains des joueurs.

La tendance globale actuelle semble donc s'orienter vers des narrations très étagées, vers l'intégration de petits détails narratifs ou d'arcs narratifs supplémentaires à une trame principale. Cette dernière est tantôt tubulaire dans le sens où le joueur s'engage dedans sans peser sur le déroulement, tantôt arborescente dans le sens où elle se

décline en un arbre des possibles qui est fonction des choix et actions du joueur parmi une liste proposée plus ou moins riche et modifiable.

On constate qu'il n'y a pas de réel succès innovant sur la façon de ramifier une histoire. En effet, technologiquement parlant il est toujours difficile aujourd'hui de créer un programme qui permette au jeu de s'adapter au joueur sans limiter aucunement les choix d'action qui s'offrent à lui. Les seuls types de jeu tendant à réussir dans cette voie sont les MMORPG. Leur succès est basé sur un fait assez banal : À côté de l'histoire proposée par le jeu, ce sont les joueurs qui décident de scénarii pour leurs avatars, et qui les jouent après les avoir créés.

Ce constat m'amène à imaginer une innovation axée sur ce principe : laisser une plus grande part à l'influence des joueurs sur le jeu, et porter cette possibilité à un autre type de jeu que le MMORPG.

5. Proposition d'innovation

A l'évidence, les jeux des réseaux sociaux tels que Facebook connaissent un franc succès actuellement. Nous venons également de soulever le fait que les joueurs peuvent être eux-mêmes les vecteurs de la narration au sein d'un jeu, notamment au travers du jeu de rôle. Alors pourquoi ne pas combiner les deux ?

5.1. L'idée générale et objectif

Le temps du scénario préétabli me semble quelques peu dépassé de nos jours. En effet, les films et séries télévisées sont une manne tellement abondante dans les medias actuels qu'il est dommage, à mes yeux de joueuse, que le jeu vidéo prenne la même voie et se perde dans la masse. Ce media est assez récent pour ne pas encore être engoncé dans le carcan d'un classicisme normé qui freine toute innovation trop décalée.

Nous venons de parler du jeu de rôle dans les MMORPG, et je crois qu'une voie est à explorer ici. La communauté des joueurs d'un serveur de MMORPG est une formidable niche d'imagination débordante de créativité qui, j'ai pu le constater moi-même, peut mettre en place des campagnes entières autour d'un scénario intéressant et impliquant des dizaines de joueurs simultanément.

J'ai également constaté que les éditeurs de ces jeux abritant des scénaristes cachés ne soutiennent que très peu la mise en place de campagnes à l'échelle des serveurs et c'est à mon avis très dommage. Cependant, les raisons sont évidentes : il faudrait des maitres de jeu, au sens «jeu de rôle papier» du terme, disponibles en permanence, et c'est évidemment difficilement envisageable.

C'est pourquoi, l'idée de mettre à contribution un réseau social tel que Facebook en tant que réservoir de joueurs imaginatifs a germé. En effet, la communauté Facebook est immense : plus de 600 millions d'inscrits dont un peu plus de 50% actifs (source :

socialbakers.com). C'est donc potentiellement un pool de 300 millions d'imaginations créatives.

L'idée est de créer un jeu de rôle sur fond d'enquête criminelle fonctionnant par phases de trois semaines, au cours desquelles certains joueurs seraient des victimes, certains des coupables et certains autres des enquêteurs.

A chaque début de phase, un coupable est tiré au sort parmi tous les joueurs. Ce dernier doit alors choisir son *modus operandi* soit parmi une liste de choix proposée par l'application, soit en créant son propre schéma.

Une fois le malfaiteur créé, il désigne sa première victime parmi les autres joueurs. Il désignera une nouvelle victime tous les deux jours, et laissera certains indices qu'il choisira également parmi une liste proposée ou en rajoutant ses propres items.

Les autres joueurs sont enquêteurs et ont pour mission de croiser les indices laissés, de se concerter entre eux, de dresser le portrait du coupable et de l'identifier.

En résumé l'idée est donc d'offrir une base de jeu et de scénario que les joueurs enrichiraient au fil du temps et dont ils se serviraient pour créer tour à tour des scénarii. L'objectif réside dans l'intention d'abattre encore un peu plus les barrières posées par la majorité des jeux vidéo actuels en termes d'imagination. La volonté est de permettre aux joueurs d'exploiter une base d'idées qui doit faire naître de nouvelles idées dans leur esprit qu'ils pourront partager et réutiliser, comme au sein d'une communauté de rôlistes traditionnels.

5.2. Gameplay

Au niveau du gameplay, l'innovation peut paraître absente car nous avons l'habitude des gameplay riches proposés par le jeu sur console ou PC. Cependant, il s'agit là d'immerger le joueur dans une histoire, et dans une enquête réelle, il n'est pas exclu de passer un temps infini à réfléchir sur une somme d'indices couchés sur le papier. Alors que les jeux d'enquête sont souvent des «point-and-click» ou des jeux d'aventure classique.

Ce qui est proposé au joueur ici est totalement différent. Le gameplay n'est plus basé sur une recherche d'indices souvent soulignés par un changement d'aspect du curseur ou un effet de brillance, il est axé sur la réflexion propre du joueur et sa capacité à faire un lien entre différents indices, sans aide visuelle. Son imaginaire n'est donc plus abreuvé d'images imposées mais stimulé et poussé à imaginer lui-même son environnement de jeu.

Mais développons cette idée de gameplay à proprement parler.

Le jeu lancé par la chaîne télévisée 13ème Rue, «Je tue un ami 2» (<http://www.jetueunami2.com/>), ressemble un peu à ma proposition, surtout en terme d'ambiance. Le système propose 3 scénarios de kidnapping et le visiteur peut choisir de se faire kidnapper lui-même ou bien un ami.

<http://www.jetueunami2.com/> 1

En fonction du gang, une vidéo est générée, et devient accessible via un lien internet. Cette vidéo est à personnaliser avec une photo de la victime visée, qui recevra un courriel l'avertissant de son kidnapping.

<http://www.jetueunami2.com/> 2

Une fois la victime personnalisée, la vidéo est jouée, et l'on voit le visage de la victime fournit en photo durant cette dernière.

<http://www.jetueunami2.com/> 3

<http://www.jetueunami2.com/> 4

Ensuite, le visiteur a 3 minutes pour retrouver la victime enlevée, et peut gagner des minutes supplémentaires en envoyant le lien du scénario à de nouveaux destinataires qui pourront à leur tour tenter de résoudre l'affaire. Pour ce faire, le joueur est mis face à un «point-and-click» débutant sur la scène de l'enlèvement. Plusieurs indices sont repérés, et il doit suivre la piste de son choix.

<http://www.jetueunami2.com/> 5

A l'issue des trois minutes, si la victime a été retrouvée, une vidéo montrant son évasion est jouée, sinon, une vidéo montrant son exécution l'est.

Nous avons donc ici une base scénaristique et narrative, sur laquelle le joueur vit ou fait vivre une aventure sur fond d'enquête criminelle. La part la plus intéressante est la personnalisation. En effet, si la part d'enquête «point-and-click» limitée dans le temps reste un très grand classique des mini jeux sur le web, le fait de pouvoir incruster un visage familier dans une vidéo de jeu est innovant. Bien entendu, cela implique un carcan limitant au jeu : il ne peut y avoir qu'une quantité limitée de scénarios proposés.

Ce que je propose est également un jeu d'enquête où la victime du scénario est un joueur. Le coupable aussi est un joueur. Ainsi, la narration qui donnera vie à l'enquête sera d'autant plus crédible que les enquêteurs ne chercheront pas une intelligence artificielle ou un personnage non joueur dont les actions sont écrites à l'avance, mais bien un avatar joué par une personne réelle. Personne ne sera à l'abri de devenir sa victime si elle s'approche trop près de la vérité par exemple.

Evidemment, il faudra proposer une base de jeu aux joueurs. En cela, l'idée de donner un certain nombre de scénarios me plait, mais il me semble que l'approche du mini-jeu dont nous avons parlé plus tôt est encore trop restrictive pour correspondre à mon ambition d'ouvrir un maximum de possibilités au joueur. En revanche, dresser des listes d'une cinquantaine d'items que le joueur pourra venir enrichir lorsqu'il sera le «méchant" de l'histoire me semble plus dans le ton.

Le *modus operandi*, ou mode opératoire, d'un criminel décrit sa façon de procéder au cours de ses méfaits. Il fait partie du profil psychologique du malfaiteur, qu'il soit voleur, meurtrier, kidnappeur ... etc. Aussi, chaque aspect de l'élaboration du personnage malfaiteur d'une phase de jeu devrait être en fait l'élaboration de ce mode de fonctionnement. Le joueur pourrait choisir les traits opératoires de son personnage parmi une suite de listes interdépendantes.

Prenons un exemple de «workflow» de fonctionnement :

Le joueur devrait en premier lieu choisir quel type de crime son avatar commettra parmi:

- Le vol
- Le meurtre
- L'enlèvement

Il choisira ensuite son type de cible dans une liste qui sera fonction du type de forfaits qu'il a choisi. Par exemple pour le voleur :

- Des bijoux
- Des oeuvres d'art
- De l'argent

Ensuite, il choisira la façon dont il opère dans une liste dépendant quant à elle de la cible choisie. Poursuivons sur l'exemple du voleur, ayant pour cible des bijoux :

- Entrée par la porte
- Entrée par une fenêtre
- Entrée par une aération
- Entrée par le toit
- Entrée par la cave

Une fois son point d'entrée choisi, il lui faudra choisir la façon dont il entre. Par exemple pour l'entrée par la fenêtre :

- En brisant la vitre
- En crochétant l'ouverture
- En découpant le carreau au compas à diamant

S'il a en tête un mode opératoire qu'il ne peut pas créer en choisissant parmi les items des listes, le joueur pourra créer un item. Bien entendu, certains items évidents seront interdits à la création, comme la violence sexuelle ou les meurtres d'enfants.

D'autre part, chaque item ajouté sera soumis à un vote après la phase de jeu : les enquêteurs ayant participé ainsi que les victimes auront la possibilité de voter afin que l'item proposé à l'ajout soit conservé ou non. Ainsi, si le coupable d'une phase de jeu propose un *modus operandi* trop violent ou choquant par exemple, la communauté des joueurs aura un moyen de s'y opposer.

Une fois le pseudo-profil-criminel du coupable créé, le joueur concerné désignera sa première cible, ainsi que le lieu où il commettra son forfait.

Partant de là, la partie est lancée, et les autres joueurs commencent leur enquête. Le coupable désignera une nouvelle cible et un nouveau lieu au maximum tous les deux jours.

Figure 1: boucle de jeu générale

5.2. Interactivité

Concernant l'interactivité, l'idée est de conserver la part d'interaction joueur/joueur d'un MMORPG. Les échanges entre ces derniers seraient le cœur de l'évolution de l'enquête et de sa résolution. Pour soutenir ces échanges, des fils de discussion seraient utilisés via un système type forum, et un carnet de bord serait à disposition des joueurs. Ce carnet serait à la fois rempli par les notes de celui-ci, mais également par des entrées automatiques lorsqu'il découvrirait un indice par exemple. L'idée d'Eric Viennot d'intégrer des recherches sur le web pour donner une dimension trans-média à l'application que je propose pourrait également être envisagée, cependant, l'impact sur l'interaction entre les joueurs et sur le déroulement de l'enquête ne devra pas être trop important, car si le projet repose sur le principe d'amener les joueurs à faire leurs propres scénarios, il ouvre également à l'ingérence et à la potentialité d'anarchie. Des guides et limites doivent rester en place afin de ne pas amener le jeu à devenir impossible à utiliser car trop désorganisé et décousu après un nombre de scénarios joués important.

<http://www.penny-arcade.com/comic/2010/3/3/>

5.3. Marketing, public cible et communication

La position marketing du projet proposé se situe à la fois sur le segment des MMORPG de par sa dimension jeu de rôle en ligne et sa volonté d'impliquer une quantité importante de joueurs, mais également sur les segments du jeu communautaire et du jeu d'enquête. Je n'ai pas trouvé de jeu regroupant tous ces aspects là actuellement, aussi mon idée serait-elle créatrice d'un nouveau segment de marché, et donc force d'innovation.

Concernant le public visé par un tel jeu, il s'agit des joueurs Facebook aimant les jeux de rôle et les enquêtes criminelles. Du fait que ce soit un jeu communautaire, le temps passé par les joueurs sur l'application ne pourra pas entrer dans une dynamique de «hardcore gamers» car le flow de jeu reste plus lent qu'un jeu console ou PC classique. Ces deux aspects amènent à définir une cible de «core gamers», âgés de 15 à 40 ans. En effet, les amateurs de jeu de rôle comme nous l'entendons dans ce projet se rapprochent plutôt des joueurs de jeu de rôle sur table, et cette population compte rarement des membres de moins d'une quinzaine d'années.

Enfin, en termes de communication, la diffusion d'un tel jeu passe par des publicités Facebook, mais pourrait être renforcée par des campagnes de courriels, un site communautaire, ou encore un forum.

Si nous devons parler de rentabilité, un système de micro paiements pourrait être mis en place, par exemple pour permettre aux joueurs le souhaitant, de pouvoir acheter des jetons d'échappatoire, leur donnant la possibilité d'échapper à une attaque du malfaiteur une fois par semaine. Cependant, il faut prendre garde à ne pas créer trop de favoritisme envers les joueurs payeurs et les joueurs non payeurs, car à trop faciliter le travail d'enquête de certains l'on risque de saper l'amusement de la majorité.

5.4. Synthèse de la proposition

Je propose donc un jeu de rôle multi-joueurs sur la plateforme communautaire Facebook, au sein duquel les joueurs créent des scénarios d'enquête criminelle dans lequel chacun endosse à tour de rôle la peau du méchant, pendant que les autres cherchent à le démasquer sans se faire attaquer.

La base du jeu serait évolutive et cette évolution prendrait sa source dans l'imagination même des joueurs.

Le jeu, bien qu'appuyé par des illustrations, et pourquoi pas des enregistrements, serait principalement écrit. Ceci permettra de ne pas imposer un visuel complet au joueur, de façon à ce que son esprit créatif et son imagination ne se voient pas imposer de représentation graphique et qu'il puisse créer mentalement par lui-même son environnement de jeu.

Le dynamisme qu'implique le jeu de rôle à plusieurs peut cependant être générateur de plusieurs risques :

- Pas assez de joueurs pour que le jeu boucle suffisamment rapidement, et donc perte de l'amusement.
- Trop de joueurs, pouvant amener à l'anarchie ou l'ingérabilité.

Je propose de contourner ces risques en prévoyant un nombre minimal et un nombre maximal de joueurs par scénario. Ainsi il sera possible s'il y a trop de joueurs, de voir plusieurs parties se créer en parallèle. Si en revanche il n'y a pas assez de joueurs sur un scénario, la possibilité d'inviter des contacts Facebook à jouer à ce dernier alimentera l'afflux de joueurs – et compensera la perte de public inévitable au bout d'un certain temps de vie du jeu.

6. Conclusions générales, perspectives d'avenir

Nous l'avons donc constaté au travers de ce mémoire, à l'heure actuelle, et bien qu'elle ait évolué depuis la naissance des premiers jeux vidéo, la narration dans le monde vidéo-ludique est encore hésitante et tend à prendre de l'envergure au travers des différentes tentatives d'innovations menées. Ce media imposant plus de contraintes que l'écriture littéraire ou le cinéma, tant techniquement que par sa dimension interactive, les scénaristes du domaine cherchent encore à imposer une direction propre au jeux vidéo.

Pourtant, nous l'avons vu, il est déjà possible de souligner certains jeux dont la narration ou le scénario se détachent de la multitude. Ces opus pourraient bien être les premières racines visibles de futurs courants narratifs et scénaristiques du monde du jeu vidéo. Mais bien entendu, d'autres bourgeons sont voués à émerger et notamment grâce aux innovations technologiques à venir.

Aujourd'hui, la grande force de la narration vidéo-ludique reste son interactivité. En effet, alors que les autres medias narratifs que sont la littérature, le cinéma ou le théâtre laissent leur spectateur dans une situation passive, cette facette du media permet d'immerger le joueur au cœur d'une histoire en l'en rendant acteur dans une mesure plus ou moins large.

En revanche, au regard de l'éventail de possibilités interactives et technologiques du jeu vidéo, force est de constater qu'il pêche à en exploiter chaque facette. Le ressenti émotionnel que génère un jeu vidéo chez son public reste encore trop cantonné à des sensations reliées de plus ou moins près à l'adrénaline, comme la peur, l'angoisse, l'excitation, ou l'exultation. La stimulation du chagrin ou de l'affection par exemple, sont très certainement freinées par le manque d'attachement du joueur aux personnages qu'il croise ou incarne.

Les scénarios sont encore trop dirigistes comparativement à un jeu de rôle sur papier par exemple. Ceci cantonne alors le joueur dans un tunnel d'actions permises plus ou moins large, freinant son implication personnelle et active dans l'histoire qu'on lui présente.

Pour le moment, le jeu vidéo est donc encore tiraillé entre le jeu à narration qui conserve un carcan si lâche soit-il et le jeu sans narration.

Si il est difficile de prévoir les évolutions de la narration dans les jeux vidéo dans les dix prochaines années, on peut supposer que la fibre communautaire a de bonnes chance de relier l'ensemble des œuvres vidéo-ludiques à venir. En effet, on constate que de plus en plus de licences intègrent le jeu en ligne ou le méta-jeu dans leur fonctionnement global. Plus qu'une lubie, c'est un réel phénomène de société : les joueurs ne jouent plus uniquement dans leur coin et ont envie de pouvoir jouer avec d'autres gens, connus ou non, de comparer leurs scores, de concourir pour être le meilleur, de s'entraider ... bref, de vivre tout ou partie de l'expérience de jeu à plusieurs. La narration pourrait bien s'appuyer sur cette dimension communautaire dans le futur, car lever les barrières narratives dont nous avons parlé n'est pas évident si l'on se cantonne à des tentatives techniques. En revanche, en fixant une base narrative sur laquelle la communauté construirait sa propre version d'histoire ouvrirait de nouvelles portes à la scénarisation et à la narration.

Un autre aspect à prendre en compte est l'évolution des technologies. Nous l'avons vu, les émotions créés par un jeu vidéo sont encore assez limitées. Une partie de cette limite réside dans les limites de la narration imposées par la technique et l'immersion. De nouvelles interfaces de jeu telles que Kinect, la Wii Balance Board, un tapis de course ou encore un oxymètre, voire le légendaire casque à réalité virtuelle ou augmentée pourraient bien révolutionner le paysage narratif des jeux du futur.

7. Enseignements tirés / apport du travail

Au cours de la construction de ce mémoire de recherche, j'ai d'une part appris beaucoup de choses, mais également soulevé des questions qui ne m'étaient jamais venues à l'esprit. J'ai d'ailleurs pu constater que plus on cherche de réponses, plus on en trouve évidemment, mais plus on se pose de nouvelles interrogations et plus l'envie de chercher augmente. C'est un cercle vertueux qui m'a paru parfois handicapant car le temps limité pour ce travail m'a engagée à réfréner cette démarche et à recadrer ma réflexion.

Féru de lecture, de musique et de jeux de rôle, mon travail m'a révélé des corrélations entre mes différentes passions que je ne voyais pas avant, et a éveillé une nouvelle curiosité m'amenant à les relier plus souvent entre elles. Mon étude m'a également permis de comprendre la narration et ses processus selon un nouvel éclairage et de mieux la différencier selon les medias existants.

²² J'ai d'autre part pu confirmer mon idée que le jeu n'est bel et bien pas réservé à la frange de population nommée les geeks²³, mais s'adresse effectivement à toute la population dans plus ou moins large mesure. Au delà du divertissement, il est capable d'apporter une réponse parmi d'autres à la demande d'aventure.

Enfin, le travail de recherche pour ce mémoire m'a permis de voir et d'analyser les jeux auxquels j'ai joué sous un nouveau jour, et également de m'intéresser à certains autres qui n'auraient jamais attiré mon attention ou mon intérêt.

²² <http://tpe-l-addiction-aux-jeux-video-ndc.e-monsite.com/rubrique,-effet-sur-le-cerveau,1410779.html>

²³ Mot anglais souvent employé pour désigner les passionnés d'informatique et/ou d'Internet qui le sont plus que raison.

9. Bibliographie / Webographie

[1] <http://www.jeuxonline.info/lexique/mot/Gameplay>

[2] Janet Murray, 1997, Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in Cyberspace

[3] Sebastien Genvo, 2005, Le game design de jeu vidéo : quelle narration ?

<http://www.archimuse.com/publishing/ichim05/SebastienGenvo.pdf>

[4] Dictionnaire de la langue Française, Le Petit Larousse Illustré 2000

[5] Jim Bizzocchi, 2007, Games and Narrative: An Analytical Framework, in *Le Journal de l'Association Canadienne des Etudes de Jeu, vol. 1*

[6] Purper1234, 2009, I wanna be the guy – Tetris Room

<http://www.youtube.com/watch?v=MXv9rEMXjd0>

[7] Site Bukisa, 2008, Space Invaders – Binary Code Street Art – Part 1

http://www.bukisa.com/videos/3345_space-invader-binary-code-street-art-part-1

[8] Chee Siang Ang, 2005, Rules, Gameplay and Narratives in Video Games

<http://www.startlinks.dk/sem8/papers/Rules%20Gameplay%20and%20Narratives%20in%20Video%20Games.pdf>

[9] Jesper Juul, 2001, A Clash Between Game and Narrative, *thèse non publiée de l'université de Copenhague*

www.jesperjuul.dk/thesis/AClashBetweenGameAndNarrative.pdf

[10] Susana Tosca, 2003, The Quest Problem in Computer Games, *conférence de la TIDSE (Technologies for Interactive Digital Storytelling and Entertainment) à Darmstadt*
<http://www.itu.dk/people/tosca/quest.htm>

[11] James Merry, 2000, Narrative in computer games
<http://www.scribd.com/doc/40384/Narrative-in-Computer-Games>

[12] Bernard Stiegler, 2009, Consommation, intoxication, désintoxication
<http://crisedanslesmediass.hautefort.com/archive/2009/04/14/stiegler-consommation-intoxication-desintoxication.html>

[13] Kim Dung Dang, 2009, Pilote pour la narration interactive : Apport des bigraphes
http://www2.ifi.auf.org/rapports/stages-promo13/Dang_Kim_Dung.pdf

[14] Stéphane Bura, 2006, Ontologie de la fiction interactive dans les jeux vidéo, in *Création des récits pour les fictions interactives, chap.4*
http://www.stephanebura.com/Bura_Ontologie_FI.pdf

[15] Podcast GameBlog, 2010, n° 134 : Narration et Jeu vidéo avec David Cage et Eric Viennot
http://www.gameblog.fr/podcast_137_podcast-134-narration-et-jeu-video-avec-david-cage-et-eric-v

[16] Ian Bogost, 2010, Persuasive games, the Picnic spoils the Rain
http://www.gamasutra.com/view/feature/4412/persuasive_games_the_picnic_.php

[17] <http://www.penny-arcade.com/comic>

10. Annexes

10.1. Contact d'experts pour les interviews

Entreprise / personne directe	Date de contact	Date de réponse
Ubisoft	10/11/2010	16/11/2010
Quantic Dream	10/11/2010	16/11/2010
Streumon Studio	11/11/2010	17/11/2010
Alexis Levêque	08/12/2010	15/12/2010
Cyanide	11/11/2010	12/11/2010 (négative)
Black Sheep Studio	11/11/2010	-
Neko Entertainment	11/11/2010	-
Kheops Studio	11/11/2010	-
Kylotonn	11/11/2010	-
Darkworks	11/11/2010	-
Dancig Dots	11/11/2010	-
Artnuméris	11/11/2010	-
Chloé Delaume	08/12/2010	-

10.2. Interviews d'experts

Questionnaire utilisé

Bonjour,

Je me nomme Livia Simoni et suis étudiante en cinquième année d'informatique à l'école supérieure ITIN (95). J'ai choisi la spécialisation en ingénierie des jeux vidéo, et dans ce cadre je suis amenée à écrire un mémoire de recherche sur la narration dans les jeux vidéo.

L'objectif de ce mémoire est d'identifier ce qui se fait actuellement en termes de narration dans ce domaine, les points forts et les points faibles des méthodes actuelles, pour proposer ensuite une possibilité d'innovation.

Afin de déterminer les différents points de vue existant sur la narration dans le jeu vidéo, je souhaite faire appel à votre expertise et vous poser quelques questions. Je vous remercie par avance du temps que vous voudrez bien consacrer à mes interrogations.

- Que représente pour vous la narration dans le jeu vidéo ?
- Comment la percevez-vous ?
- Quel sont pour vous les meilleurs jeux narratifs à l'heure actuelle ?
- Qu'est-ce qu'un jeu vidéo n'est pas capable de raconter à l'heure actuelle ?
- Qu'est-ce qu'un scénario de jeu vidéo est, au contraire, capable de bien faire passer ?

Merci à nouveau d'avoir pris du temps pour me répondre, vos lumières participeront à la construction de mon mémoire et enrichiront l'expérience que j'acquerrais en le rédigeant.

Bien cordialement, Livia Simoni

CAMILLE BIGATA, UBISOFT, PLAYTEST COORDINATOR

Que représente pour vous la narration dans le jeu vidéo ?

Des séquences de boucles de gameplay dont la difficulté augmente en même temps que les skills des joueurs à résoudre ces boucles, avec un habillage par-dessus (comme le visuel des pièces dans un jeu d'échec) qui est incarné par l'histoire du jeu

Comment la percevez-vous ?

A travers les courbes de difficulté et d'apprentissage, également à travers les nœuds scénaristiques qui représentent « l'habillage » de ce qu'est la narration dans un jeu vidéo

Quel sont pour vous les meilleurs jeux narratifs à l'heure actuelle ?

Mario Series, Trial HD, Flowers, Tetris (pris comme l'histoire de ranger des choses dans une salle en évitant que ça déborde), Gears of War, Shadow of the Colossus

Qu'est-ce qu'un jeu vidéo n'est pas capable de raconter à l'heure actuelle ?

Rien (capable de faire passer une panoplie d'émotion à mon avis infinie)

Qu'est-ce qu'un scénario de jeu vidéo est, au contraire, capable de bien faire passer ?

Tout (on parle bien de capable)

ELISE TRINH, QUANTIC DREAM, GAME SCENARIST

Que représente pour vous la narration dans le jeu vidéo ?

Alors, si on prend « narration » au sens strict du terme, à savoir « la manière dont on raconte et dont on organise les événements d'une histoire » (sachant que « histoire » peut être pris dans son sens le plus large possible à savoir : « une suite d'événements »). La narration dans le jeu vidéo peut tourner autour d'un enchaînement organisé de gameplay loops constituant l'ensemble du jeu. (De même qu'un enchaînement organisé de scènes constitue l'ensemble d'un film.)

Comment la percevez-vous ?

Avec le motif classique du : personnage (même s'il n'est pas incarné) avec un objectif, un challenge, et un reward. (Que ce soit au sein du gameplay loop ou sur l'ensemble du jeu.) (Et en scénario c'est pour le coup assez proche : personnage avec un objectif, des obstacles à son objectif, et la confrontation de tout ça révèle un enjeu – ce que le personnage risque de perdre ou de gagner.)

Mais tout ceci n'est que des mécaniques de base que l'on peut essayer de tordre au besoin.

Quel sont pour vous les meilleurs jeux narratifs à l'heure actuelle ?

« Jeux narratifs » me paraît une appellation bizarre, vu qu'on peut considérer que tous les jeux sont narratifs.

Si c'est pour parler de ceux qui exploitent le mieux le motif du gameplay loop : les jeux Nintendo (Mario, Zelda).

Après, si par « scénario » tu entends « histoire », voire « fiction » et par là-même « univers, personnage, trame narrative » etc. je dirais que Red Dead me semble très riche à ce sujet (mais je ne l'ai pas encore fini, me spoiliez pas :p). Mais ce jeu souffre un peu d'un gameplay potentiellement répétitif qui entre parfois en contradiction avec l'histoire et les cut-scenes. Donc ce n'est pas forcément le meilleur jeu « narratif » vu qu'il y a un problème de narration justement.

Les jeux Bioware sont forts pour faire de l'histoire, des interactions avec les personnages, une mécanique intégrée dans le gameplay (si on peut dire ça comme ça).

Mais il faut vraiment faire gaffe avec les termes « narration » et « narratif », car à l'heure actuelle, justement, quand on parle de « narrative design » par exemple on associe ça directement à l'idée de scénario (de fiction) et d'histoire, de personnages etc. à la manière d'un roman, d'une série ou d'un film. Les préoccupations du moment semblent tourner autour de l'idée d'associer histoire et gameplay dans un même mouvement (ne pas faire de l'histoire un simple « habillage » justement, et casser l'alternance cut-scene/gameplay loop) pour générer une émotion et une « immersion » plus importantes. (Au moins pour renforcer la « suspension consentie de l'incrédulité », si on veut éviter de parler d'immersion.)

Mais même Cérébral Académie possède une « narration » au sens le plus strict du terme.

Qu'est-ce qu'un jeu vidéo n'est pas capable de raconter à l'heure actuelle ? / Qu'est ce qu'un scénario de jeu vidéo est, au contraire, capable de bien faire passer ?

Ca dépend de ce qu'on entend par jeu vidéo J et de « heure actuelle ». Le contexte actuel impose forcément des limitations techniques (tout comme il y a toujours des limitations techniques au cinéma). Mais sur le principe, le jeu vidéo pourrait (devrait) pouvoir raconter n'importe quelle histoire, mais à sa manière. (Comme le cinéma.)

La manière dont le jeu vidéo raconte quelque chose lui est unique et propre ; donc en principe il est capable de raconter ce qu'aucun autre média n'est capable de raconter, et est incapable de raconter ce que les autres médias racontent. (C'est pour ça que les bonnes adaptations ne sont jamais un calque : elles racontent autrement et, de fait, autre chose, même en partant d'une impulsion commune.)

CHRISTIAN NTUMBA, UBISOFT, GAME ANALYST

Que représente pour vous la narration dans le jeu vidéo ?

La narration dans le jeu vidéo dans le sens narration tourne autour des gameplay loops. Le schéma narratif s'organisant de la manière suivante : Situation initiale, Eléments perturbateurs, Péripéties, Elément de résolution, Situation finale. Pour le joueur il implique le même enchaînement la même structure de récit semblable à la plupart des histoires quelque soit le support (livre, film etc...). Le jeu vidéo dans ce sens ne diffère pas il n'est qu'une énième manière de raconter une histoire sauf que contrairement aux autres médias, il offre la possibilité d'avoir une interaction avec un univers donné ce qui n'est pas le cas du reste.

Comment la percevez-vous ?

Je la perçois au travers du même schéma actanciel propre à toutes les histoires dans sa répartition des rôles : Emetteur (celui qui annonce la quête), destinataire/ bénéficiaire (celui à qui la quête profite), l'objet (ce qui est convoité), le héros (celui qui sera au centre de l'histoire) et s'organise autour d'adjuvants (aide à l'accomplissement de la quête) et d'opposants (ceux qui empêche la quête de se réaliser).

Quel sont pour vous les meilleurs jeux narratifs à l'heure actuelle ?

Hum même si le terme jeux narratifs me semble assez flou. Je dirai dans ce qui se fait de mieux niveau équilibre entre histoire et gameplay les jeux BioWare sont le must à l'heure actuelle.

Qu'est-ce qu'un jeu vidéo n'est pas capable de raconter à l'heure actuelle ?

Rien. A mon sens le jeu vidéo est capable de retranscrire n'importe quel histoire dans les limites de la bienséance bien entendu.

Qu'est-ce qu'un scénario de jeu vidéo est, au contraire, capable de bien faire passer ?

Tout. Assez vague comme réponse mais je n'en vois pas d'autre.

JONATHAN CACHERAT, STREUMON STUDIO, PROJECT LEAD

Que représente pour vous la narration dans le jeu vidéo ?

La narration constitue une part très importante dans le jeu vidéo, au même titre que le gameplay. Les deux interagissent bien souvent ensemble, l'un modifiant l'autre, et inversement.

La narration structure et conditionne le développement et l'ossature du jeu, amenant bien souvent des réflexions quand aux nécessités techniques et méthodologiques pour la mettre en place.

Comment la percevez-vous ?

Nous la percevons comme un des fils conducteur d'un projet, et surtout comme l'élément essentiel qui va permettre au joueur de se sentir impliqué dans le jeu, et comme facteur motivant pour lui.

Quel sont pour vous les meilleurs jeux narratifs à l'heure actuelle ?

Il y'en a beaucoup, mais là comme ça me viennent à l'esprit :

Stalker Shadow of Tchernobyl, pour sa narration assez spéciale, viscérale, et parfois contemplative.

Bioshock, le parti prit de la narration par découverte d'enregistrements, et par fragments est très immersive pour le joueur.

La série des Silent Hill, avec son style très « Lynchien », ses mystères, ses révélations complexes, et ce sentiment étrange entre rêve et réalité. La narration ici est l'élément essentiel, bien avant le gameplay.

Ainsi que la série des Mass Effect, qui frise la perfection au niveau de la narration, que ce soit grâce aux intrigues de pouvoir, ou encore aux personnages secondaires et leurs histoires individuelles.

Qu'est-ce qu'un jeu vidéo n'est pas capable de raconter à l'heure actuelle ?

Je pense que dans l'absolu un jeu vidéo est capable d'aborder et de raconter quasi tout sujet.

Les limites sont économiques, ou liées à la censure.

Economiques car de plus en plus le domaine du jeu vidéo s'est professionnalisé à l'extrême, et cible divers publics, donc adapte son contenu à la cible choisie.

De ce fait le scénario et la narration découlent directement de ces choix, ainsi la thématique est souvent choisie par rapport à ce qui se vend ou non, dans un souci marketing, comme c'est déjà le cas depuis longtemps pour le cinéma (bien que l'on ne puisse pas non plus généraliser cet état de fait).

La censure quant à elle, par la réputation sulfureuse de ce média, bloque parfois la créativité dans certains thèmes.

Serait-il par exemple concevable à l'heure actuelle de créer un jeu ayant pour thématique une guerre moderne, ou récente, pour y montrer et y dénoncer toutes les horreurs, comme on a pu en voir au cinéma depuis le début des années 70 ?

Très franchement j'en doute. Et ce ne sont pas les Modern Warfare ou les Battlefield qui me contredisent.

Certains thèmes, comme le sexe, certaines violences, ou encore la xénophobie (même pour les dénoncer) restent des sujets très compliqué à aborder, et à développer.

Les narrations atypiques (flash forward, découpages et présentation dans le désordre par exemple) restent elles aussi difficiles à produire, car peu « bankable ». Bien que l'on en trouve quand même dans certaines grosses productions.

Ce média souffre encore parfois du côté enfantin et « stupide » qu'on lui prête.

Qu'est-ce qu'un scénario de jeu vidéo est, au contraire, capable de bien faire passer ?

Je pense donc que le scénario de jeu vidéo peut donc en substance capable de faire passer tout message.

Je pense aussi qu'il faut peut être à l'heure actuelle prendre comme modèle ce que l'on trouve dans les mangas japonais, comme Naruto Shippuden, Fullmetal Alchemist, Monsters, Cowboy Bebop par exemple.

C'est-à-dire proposer un contenu adulte et parfois complexe, souvent pleins de messages, mais de manière finalement d'apparence assez légère, pragmatique et surtout ludique. Donc avec plusieurs niveaux de lecture.

On peut retrouver ce genre de chose dans certains films de cinéma, comme le prouve le récent succès de Batman Dark Knight de Nolan.

A terme on peut espérer pouvoir faire passer des messages plus « premier degré » via ce média qu'est le jeu vidéo.

Tout dépend aussi des motivations de l'auteur, du développeur, et de ces partenaires.

Bon j'ai essayé de répondre de mon mieux, tout en sachant que ce n'est que mon point de vue, qu'il vaut ce qu'il vaut, et que malheureusement je ne possède pas (encore ^^) l'omniscience.

Si des choses ne sont pas claires, ou s'il y'a besoin d'approfondissements je me tiens à votre disposition.

ALEXIS LEVÊQUE, ANKAMA STUDIO, SENIOR GAME DESIGNER

Que représente pour vous la narration dans le jeu vidéo ?

Ça dépend des genres... Bien souvent elle n'est qu'un prétexte au gameplay, et ce depuis longtemps.

Dans certains genres comme certains jeux d'aventure narratifs ou encore les RPG, elle peut être au cœur de l'expérience de jeu. Elle peut alors être pour moi l'occasion de m'immerger pleinement dans une aventure !

Comment la percevez-vous ?

Comme encore perfectible... Car si les structures narratives de certains jeux sont brillantes en tant que mécanismes (par exemple Heavy Rain ou Dragon Age), la qualité des scénarios laisse quant à elle toujours à désirer... Dans Heavy Rain, des situations qui devraient être fortes en émotions sont moins crédibles du fait de maladresses et de raccourcis. Dans Dragon Age, la narration interactive générée par le système de relations entre le héros et ses compagnons est incroyable ! Mais le scénario principal nous propose pour la 100ème fois d'incarner un héros qui va sauver le monde contre un mal absolu...

Quel sont pour vous les meilleurs jeux narratifs à l'heure actuelle ?

Les jeux qui proposent les meilleures narrations à mon goût sont les RPG occidentaux en général et ceux de Bioware en particulier.

Qu'est-ce qu'un jeu vidéo n'est pas capable de raconter à l'heure actuelle ?

Pas grand-chose... On va dire que l'introspection d'un personnage ne serait peut-être pas une bonne chose, alors que dans un média écrit, ça passe très bien... Tout dépend de la façon de faire... J'ai aussi rarement eu la larme à l'œil devant un jeu vidéo. Mais je pense que c'est parce que les jeux qui ont tenté l'émotion, l'ont toujours fait de façon maladroite.

Qu'est-ce qu'un scénario de jeu vidéo est, au contraire, capable de bien faire passer ?

La peur en premier lieu, avec tous les bons jeux d'horreur qui existent... Le côté épique de certaines histoires passe aussi très bien.